

UNIVERSITÉ MARIEN NGOUABI

Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH)

Année : 2019

MÉMOIRE

Pour l'obtention du diplôme de **Master Professionnel**

Domaine : Sciences de l'Homme et de la Société

Parcours : Sciences Humaines et Sociales

Spécialité : Psychologie

Option : Psychologie Pathologique et Clinique

Soutenu le 20 décembre 2019

Par

DIBALA Edmond Guy Serge

Titulaire de la Licence de Psychologie (Juin 2015)

TITRE

IMPACT DE LA PSYCHOTHERAPIE EMDR DANS LA PRISE EN CHARGE DU TRAUMA CHEZ LES ADOLESCENTS VIVANT AVEC LE VIH :

**Cas des patients suivis au Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de
Brazzaville**

DIRECTEURS DE MÉMOIRE

- **Dieudonné TSOKINI**, Professeur des Universités, Université Marien NGOUABI
- **Nicaise Léandre M. GHIMBI**, Maître-assistant CAMES, Université Marien
NGOUABI

COMPOSITION DU JURY

Président : Michel Alain MOMBO, Professeur des Universités, Université
Marien NGOUABI

Examineur : Gilbert LOUBAKI, Psychologue clinicien, Université Marien
NGOUABI

Rapporteurs

- **Dieudonné TSOKINI**, Professeur des Universités, Université Marien NGOUABI
- **Nicaise Léandre M. GHIMBI**, Maître-assistant CAMES, Université Marien
NGOUABI

Résumé

Cette étude prospective et comparative avait pour objectif d'évaluer l'amélioration de la santé mentale chez les adolescents vivant avec le VIH (ADOVVIH) suivis au Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de Brazzaville. L'étude a porté sur 54 adolescents, parmi lesquels 87,1 % étaient orphelins d'au moins un parent ou des deux parents et vivaient majoritairement en famille d'accueil. À l'inverse, seuls 12,9 % vivaient avec leurs deux parents biologiques. Les résultats montrent que 72,2 % des adolescents vivant en famille d'accueil présentaient des traumatismes psychologiques, contre seulement 3,7 % de ceux vivant avec leurs parents biologiques. Ces données mettent en évidence l'importance des facteurs familiaux dans la survenue des traumatismes psychologiques chez les ADOVVIH. Après les séances de thérapie EMDR, une amélioration significative de l'état psychologique des adolescents a été observée, notamment : une diminution des symptômes traumatiques ; une amélioration de l'estime de soi ; une réduction des troubles du sommeil ; une baisse des idées suicidaires. L'amélioration globale de la santé mentale a été estimée à 73,1 %. Ces résultats montrent que l'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), associé à des techniques de relaxation inspirées des approches méditatives et de la relation esprit-corps issues du yoga, constitue une approche thérapeutique efficace pour améliorer la santé mentale des adolescents vivant avec le VIH. Cette étude souligne également que, bien que le VIH influence fortement la santé mentale, plusieurs facteurs sociaux, familiaux et relationnels contribuent aux traumatismes psychologiques observés chez les adolescents dans le contexte congolais.

Mots-clés : VIH/Sida ; adolescents ; psychotraumatisme ; EMDR ; santé mentale ; observance thérapeutique ; stigmatisation.

Abstract

This prospective and comparative study aimed to evaluate the improvement of mental health among adolescents living with HIV (ALHIV) followed at the Ambulatory Treatment Center (CTA) in Brazzaville. The study involved 54 adolescents, among whom 87.1% were orphans of at least one parent or both parents and were mainly living in foster or extended-family care. In contrast, only 12.9% were living with both biological parents.

The findings revealed that 72.2% of adolescents living in foster care presented psychological trauma, compared with only 3.7% of those living with their biological parents. These results

highlight the significant role of family-related factors in the occurrence of psychological trauma among ALHIV. After EMDR therapy sessions, a significant improvement in the adolescents' psychological condition was observed, including: a reduction in traumatic symptoms; improved self-esteem; reduced sleep disorders; decreased suicidal ideation. The overall improvement in mental health was estimated at 73.1%. These findings suggest that EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), combined with relaxation techniques inspired by meditative and mind-body approaches derived from yoga, is an effective therapeutic intervention for improving the mental health of adolescents living with HIV. This study also highlights that, although HIV strongly affects mental health, several social, familial, and relational factors contribute to the psychological trauma experienced by adolescents within the Congolese context.

Keywords: HIV/AIDS; adolescents; psychotrauma; EMDR; mental health; treatment adherence; stigma.

Institution de rattachement : Croix-Rouge Française / Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de Brazzaville, situé dans l'enceinte du Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de Brazzaville, BP 14888, Brazzaville, République du Congo.

DEDICACE

Je dédie ce Mémoire à ma mère **Louise Marie MOUANGUISSA** et ma très chère épouse **Louise Biorssoly LOUSSILABO** qui m'ont accompagné le long de ce travail.

Je n'oublie pas tous les **DIBALA Zola** mes enfants et les **KINKAYI** leurs frères pour le soutien multidimensionnel.

REMERCIEMENTS

Mes sincères remerciements s'adressent au Professeur Dieudonné TSOKINI, Doyen de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'Université Marien NGOUABI et au Docteur Nicaise Léandre M. GHIMBI, Chef de département de Psychologie et Maître-assistant CAMES à la FLASH pour leur encadrement, orientations, encouragements et leur rigueur scientifique qui ont contribué à la réalisation de ce travail.

Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes de bonne volonté qui, malgré leurs multiples occupations, ont contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de ce mémoire.

Je remercie le Docteur Merlin DIAFOUKA, Directeur du Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de Brazzaville, pour son encadrement institutionnel et ses orientations.

Je remercie également les membres du jury pour avoir accepté d'évaluer ce travail et pour le temps consacré à son appréciation critique.

Ma reconnaissance s'adresse à l'ensemble des enseignants du Département de Psychologie de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, pour la qualité de la formation reçue.

Je remercie Monsieur Parfait BITSINDOU, psychologue au CTA de Brazzaville, pour son encadrement pratique et son accompagnement professionnel durant le stage.

Je n'oublie pas le représentant de la Croix-Rouge Française au Congo ainsi que l'ensemble du personnel du CTA de Brazzaville, notamment Monsieur Landry KOUDIKA, Patrick NZOUNZA, Dominique MAHAMBOU et tous les autres collaborateurs du CTA B, pour leur collaboration précieuse.

Je remercie les acteurs du système de santé publique, en particulier le Ministère de la Santé et ses collaborateurs.

Mes remerciements s'adressent également à tous les condisciples de ma promotion à la FLASH, amis et collaborateurs.

Enfin, j'exprime ma profonde gratitude à ma famille, en particulier à mon grand-père Thomas ZOLA et à mon père Joseph BEKOMBE (in memoriam), dont la mémoire restera à jamais gravée dans mon cœur.

ABREVIATIONS ET ACRONYMES

ADOVVIH : Adolescents vivant avec le VIH

ARV : Antirétroviraux

BES : Bien- Etre Subjectif

CNLS : Conseil National de Lutte contre le Sida

CP : Cognition Positive

CRF : Croix-Rouge française

CTA : Centre de Traitement Ambulatoire

CTAB : Centre de Traitement Ambulatoire de Brazzaville

EMDR: Eye Movement Desensitization & Reprocessing, (Désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires)

ESPT : Episodes de stress post- traumatique

ETP : Education Thérapeutique du Patient

GP : Groupe de parole

MSO : Mouvements Saccadés Oculaires

MSP : Ministère de la Santé et de la Population

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONU : Organisation des Nations Unies

ONUSIDA : Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA

OPALS : Organisation Panafricaine de Lutte contre le SIDA

PEC : Prise en charge

PNLS : Programme National de Lutte contre le Sida

PTME: Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VIH

PTSD: Post Traumatic Stress Disorder

PVVIH : Personnes vivant avec le VIH

SBA : Stimulations Bilatérales Alternatives

SIDA : Syndrome de l'immunodéficience Acquise

SOCOPED : *Société Congolaise de Pédiatrie*

SPECT: *Single Photon Emission Computed Tomography*

SSPT : Syndrome de Stress Post-Traumatique

SUB : subliminale accessible à la conscience

TAI : Traitement Adaptatif de l'Information

TCC : Thérapies comportementales et cognitives

TEMP : Tomographie d'Emission Mono Photonique

TSPT : trouble de stress post-traumatique

VIH : Virus de l'immunodéficience humaine

SOMMAIRE

Dédicace.....	I
Remerciement.....	II
Abréviations et acronymes.....	III
Introduction générale.....	1
PARTIE I : Cadre conceptuel et théorie de la recherche.....	10
Chapitre I : Cadre référentiel de l'étude	11
Chapitre II ; Cadre théorique de l'étude.....	23
PARTIE II : Cadre pratique de l'étude.....	45
Chapitre III : Méthodologie de l'étude.....	46
Chapitre IV : Analyse et interprétation des résultats.....	63
Conclusion générale.....	83
Références bibliographiques.....	85
Annexes	

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Répartition des adolescents selon l'âge et le sexe

Tableau 2 : Répartition selon le niveau d'étude

Tableau 3 : Répartition selon l'identité du tuteur

Tableau 4 : Situations traumatisantes

Tableau 5 : Traumatisme selon le tuteur

Tableau 6 : Evaluation de l'estime de soi des ADOVVIH traumatisés avant l'EMDR

Tableau 7 : Evaluation des ADOVVIH traumatisés à l'échelle de dépression de HAMILTON avant la thérapie EMDR

Tableau 8 : Estime de soi après EMDR

Tableau 9 : Dépression après EMDR

Tableau 10 : Effets de l'EMDR

Tableau 11. État clinique du cas HB avant, pendant et après l'EMDR. P.96

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Avec 74,9 millions de personnes infectées et près de 32 millions de décès enregistrés depuis le début de l'épidémie, l'infection à VIH demeure surreprésentée parmi les plus grands problèmes mondiaux de santé publique. Sa résistance au traitement antirétroviral (TAR) et sa chronicisation occasionnent encore d'énormes chocs psychologiques : sidération, mécanismes d'autonomisation et d'identification, perturbations de la sexualité, désir de mariage, d'enfants et d'emploi, difficultés de projection dans l'avenir ou encore quête d'un moi idéal, etc. À cela s'ajoutent des situations particulièrement impitoyables : veuvage, solitude, fragilisation et rupture des liens familiaux, dislocation des couples, décès des parents laissant des enfants orphelins, adoptés parfois à contre gré dans des familles d'accueil ou monoparentales où ils sont stigmatisés et discriminés sous prétexte qu'ils pourraient transmettre « le VIH de mauvais sortilège », selon certaines croyances populaires congolaises.

Cette situation expose fréquemment cette catégorie de la population à des formes de marginalisation sociale, d'errance affective et d'isolement relationnel. Se sentant exclus, rejetés et incompris, plusieurs adolescents préfèrent se réfugier dans un silence lourd d'ambivalence afin de dissimuler leur maladie ainsi que les tensions familiales qui l'entourent. Cette emprise psychologique contribue à l'installation progressive d'une souffrance psychique profonde susceptible de traumatiser durablement ces adolescents, de les déprimer et d'altérer considérablement leur santé mentale.

Le VIH occupe certes un vaste champ littéraire et scientifique ayant fait l'objet de nombreuses publications, mais nous retenons néanmoins que tout n'a pas encore été dit sur cette pandémie.

D'importants progrès scientifiques ont été réalisés sur l'efficacité des antirétroviraux (ARV), notamment avec l'avènement de la trithérapie qui a permis de diminuer le nombre de décès, de prolonger l'espérance de vie des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), de réduire les contaminations mère-enfant et d'offrir aux adolescents infectés par voie verticale la possibilité d'avoir une bonne croissance physique et d'accéder progressivement au monde adulte.

Cependant, notre expérience naissante de psychologue clinicien au sein du Centre de Traitement Ambulatoire de Brazzaville (CTA-B), pilier de la prise en charge (PEC) du VIH/Sida du point de vue organisationnel, institutionnel et social, valorisé dans le système sanitaire congolais comme structure de référence et unique voie de recours en cas d'échec

thérapeutique au TAR, nous a permis d'observer des scènes traumatiques chez les adolescents vivant avec le VIH (ADOVVIH). Ces situations étaient étroitement liées à la qualité des relations instaurées depuis l'enfance avec les personnages clés de leur entourage émotionnel, particulièrement dans le cadre de la filiation avec les tuteurs, influençant négativement leur santé mentale et leur observance thérapeutique, comparativement aux adolescents vivant avec leurs parents géniteurs.

En effet, cette étude nous permet de comprendre qu'une sécurité émotionnelle apparaît souvent plus stable lorsqu'elle est assurée par les parents géniteurs. La présence parentale constitue un facteur fondamental dans la structuration affective de l'enfant confronté à une maladie chronique fortement stigmatisée. Dans ce contexte, le tuteur occupe également une place déterminante dans l'équilibre émotionnel de l'adolescent vivant avec le VIH, dont la santé mentale demeure étroitement liée à la qualité des liens affectifs, relationnels et familiaux. Cette réalité devient d'autant plus complexe que ces adolescents sont contraints d'observer quotidiennement un traitement médicamenteux dans un environnement souvent marqué par le silence, le secret et la peur de la stigmatisation.

C'est à travers les entretiens psychologiques et les consultations d'aide à l'observance thérapeutique que nous avons progressivement identifié les situations sociales anormales à l'origine de leurs souffrances psychiques. Nous avons alors compris que le noyau du traumatisme se situait dans l'entrecroisement entre l'histoire personnelle du patient, la dynamique familiale et le vécu chronique de la maladie, laissant des traces émotionnelles profondément ancrées dans leur mémoire. Cette réalité nous a conduits à envisager l'importance de pratiques psychothérapeutiques capables d'agir sur les processus intrapsychiques impliqués dans la souffrance traumatique.

C'est dans cette perspective qu'est apparue nécessaire l'exploration de la psychothérapie EMDR comme approche thérapeutique du traitement adaptatif des informations « passé-présent-futur » stockées dans les briques conceptuelles de la pensée. Celle-ci est susceptible de stimuler les mécanismes naturels de métabolisation psychique à travers les mouvements saccadés des yeux, dans les dimensions intrapsychique, intersubjective et collective de la clinique, tout en prenant également en compte les dimensions sociales, culturelles et historiques en lien avec la proximité émotionnelle des patients, particulièrement au regard des réalités du vécu de la séropositivité au VIH chez les ADOVVIH dans le contexte congolais.

L'objectif général de cette étude est donc de montrer, à travers un suivi suffisamment long et approfondi, quelques situations qui traumatisent les patients dans le cadre de la prise en charge psychologique du VIH au Congo, ainsi que l'impact de la psychothérapie EMDR dans l'amélioration de la santé mentale des PVVIH.

La notion de trauma est considérée ici comme une exposition répétée et prolongée à des situations sociales et relationnelles inhérentes au vécu de la séropositivité au VIH. Bien qu'il s'agisse d'une étude scientifique, le contexte du VIH, en tant que pandémie touchant toutes les couches sociales, nous oblige à construire ce travail de manière à permettre une appréhension à différents niveaux par un public relativement homogène, afin d'élargir les possibilités de compréhension de chaque lecteur, tout en mobilisant un minimum d'outils de prédilection dans le contexte clinique.

Par ailleurs, ce travail s'inscrit dans les réalités socioculturelles propres au Congo, conformément aux exigences académiques de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville, où la contextualisation des phénomènes psychologiques et sociaux constitue un élément fondamental de l'analyse scientifique.

Notre étude comprend quatre chapitres répartis en deux grandes parties organisées de la manière suivante : le cadre théorique de la recherche et le cadre pratique de la recherche.

- Dans la première partie, nous traiterons de l'impact de la psychothérapie EMDR dans la prise en charge du trauma psychologique chez les adolescents vivant avec le VIH/Sida.
- La seconde partie sera consacrée à la présentation et à l'interprétation des résultats pratiques de ce travail, notamment la prise en charge du trauma par la psychothérapie EMDR chez les adolescents suivis au CTA de Brazzaville.

I.1 - Présentation du sujet

Nous rapportons une étude menée dans le contexte de la prise en charge du VIH au Congo, à travers laquelle nous pouvons observer diverses réactions émotionnelles : humeur dépressive, stress, perversité relationnelle, tristesse, hyperactivité, vision négative du monde et de soi, troubles de l'appétit, troubles du sommeil, perturbations affectant le rapport à soi et au monde, etc. Ces troubles psychologiques peuvent s'étendre jusqu'aux tentatives de suicide chez les ADOVVIH, soulevant ainsi de manière manifeste la question de leur santé mentale.

Nous avons constaté que la majorité des adolescents traumatisés suivis au CTA de Brazzaville étaient des orphelins (87 %), souvent adoptés à contre gré dans des familles d'accueil. Grandissant avec une maladie qui, sur le plan fantasmatique, continue d'effrayer parce qu'elle renvoie constamment à la mort, leurs droits sont soumis à de nombreuses restrictions par crainte qu'ils ne transmettent le VIH, considéré dans certaines représentations sociales comme un « mauvais sortilège ». Dans ces familles, ils deviennent fréquemment victimes de violences sociales laissant des souvenirs béants dans leur mémoire, constituant ainsi des facteurs psychogènes inhérents au fait de grandir avec le VIH et affectant profondément leur santé mentale.

Dans le souci d'améliorer leur santé mentale, nous nous sommes posé les questions suivantes :

- Quelle thérapie apparaît la mieux adaptée à la réadaptation comportementale chez les adolescents traumatisés par les violences inhérentes au vécu de la séropositivité au VIH ?
- Comment réhabiliter le substratum de la dynamique familiale entre les ADOVVIH et leurs tuteurs afin de prévenir les éventuels problèmes de santé mentale chez ces adolescents ?

En effet, le VIH demeure une maladie fortement stigmatisante qui effraie encore bon nombre de parents, particulièrement les parents adoptifs, devenant ainsi une source de discrimination, de rejet et de violences dont les enfants ayant perdu leurs parents sont souvent victimes.

C'est à partir de ces différentes préoccupations que nous avons opté pour l'expérimentation de la psychothérapie EMDR, en choisissant le thème intitulé :

« Impact de la psychothérapie EMDR dans la prise en charge du trauma chez les adolescents vivant avec le VIH/Sida : cas des patients suivis au CTA de Brazzaville ».

Ainsi, nous avons mené une étude prospective comparative sur une période de six (6) mois, allant d'octobre 2018 à avril 2019, auprès de cinquante-quatre (54) adolescents. Parmi eux, nous présenterons les résultats les plus déterminants, tout en retenant un cas clinique particulièrement pertinent, synthétisant l'ensemble de nos constatations et permettant d'évaluer l'impact d'une intervention psychothérapeutique chez les ADOVVIH dans l'amélioration de leur santé mentale.

Toutefois, il convient de préciser qu'il s'agit d'un mémoire de psychologie clinique et non de psychiatrie. Nous illustrerons donc cette symptomatologie psychiatrique essentiellement à travers le discours des patients recueilli lors des entretiens psychologiques.

I.1.1 - Contexte et justification

Les données relatives à la santé mentale des ADOVVIH demeurent rares au Congo, alors même que les situations sociales délétères qui les traumatisent, affectent leur santé mentale et influencent leur observance thérapeutique nécessitent une attention particulière.

Le choix du CTA de Brazzaville se justifie par sa capacité à fournir des données fiables sur les situations des PVVIH suivis dans les différentes structures sanitaires du pays. Il s'agit du premier centre de prise en charge des PVVIH en Afrique subsaharienne, regroupant une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, infirmiers, sages-femmes spécialisées dans la prévention et le traitement mère-enfant, psychologues cliniciens et assistants sociaux, faisant de cette structure l'unique recours en cas d'échec de la prise en charge thérapeutique des PVVIH au Congo.

I.2 - Problématique générale

Malgré les avancées scientifiques majeures réalisées dans le domaine des traitements antirétroviraux (ARV), la problématique de la santé mentale des personnes vivant avec le VIH demeure un enjeu majeur de santé publique à l'échelle internationale. Si les progrès thérapeutiques ont considérablement réduit la mortalité et amélioré l'espérance de vie des PVVIH, ils n'ont cependant pas permis d'éliminer les souffrances psychologiques, relationnelles et sociales associées au vécu de la séropositivité.

Dans plusieurs contextes socioculturels, notamment en Afrique subsaharienne, les adolescents vivant avec le VIH (ADOVVIH), particulièrement ceux infectés par voie verticale, demeurent exposés à des expériences traumatiques complexes : stigmatisation, rejet, violences psychologiques, ruptures familiales, deuils répétés, discriminations sociales et difficultés d'intégration relationnelle. Ces situations constituent des facteurs de vulnérabilité psychique susceptibles d'altérer durablement leur santé mentale et leur observance thérapeutique.

Au Congo, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation menées par le Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) et le Conseil National de Lutte contre le

Sida (CNLS), les représentations sociales du VIH restent encore fortement influencées par certaines croyances populaires associant parfois cette maladie au mauvais sortilège, à l'inconduite sexuelle ou à une forme de condamnation sociale. Dans ce contexte, plusieurs ADOVVIH grandissent dans un environnement marqué par la peur, le rejet, l'humiliation et diverses formes de violences symboliques et relationnelles.

Selon les données de l'ONUSIDA rapportées par BITSINDOU, P. (communication personnelle, 2019, SOCOPEP, Brazzaville), la séroprévalence globale du VIH au Congo chez les sujets âgés de 15 à 49 ans est estimée à 3,2 %, avec une prévalence plus élevée chez les femmes (4,1 %) que chez les hommes (2,1 %). Chez les enfants âgés de 2 à 15 ans, la séroprévalence est estimée à 2,25 %, principalement liée à la transmission verticale. Ces données soulignent la nécessité de renforcer non seulement la prise en charge biomédicale, mais également les interventions psychologiques adaptées aux réalités psychosociales des adolescents concernés.

Dans notre pratique clinique au Centre de Traitement Ambulatoire de Brazzaville (CTA-B), nous avons observé que plusieurs ADOVVIH présentant des difficultés d'observance thérapeutique manifestaient également des réactions psychotraumatiques importantes : humeur dépressive, anxiété, agitation, troubles relationnels, perte de l'estime de soi, conduites à risque et idées suicidaires. Ces manifestations semblaient étroitement liées à l'exposition prolongée à des situations sociales délétères vécues au sein de leurs environnements familiaux et communautaires.

L'analyse clinique de ces situations nous a progressivement conduits à considérer que les difficultés psychologiques observées chez certains ADOVVIH ne relevaient pas uniquement de la chronicité de la maladie, mais également de la persistance des souvenirs traumatiques associés au vécu de la séropositivité.

Dès lors, la nécessité d'explorer des approches psychothérapeutiques adaptées au traitement du trauma psychologique s'est imposée. C'est dans cette perspective que la psychothérapie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) a retenu notre attention, en raison de sa capacité à favoriser le retraitement adaptatif des informations traumatiques et à stimuler les mécanismes naturels de métabolisation psychique.

Ainsi, cette étude s'inscrit dans une réflexion scientifique visant à analyser l'impact de la psychothérapie EMDR dans l'amélioration de la santé mentale des adolescents vivant avec le VIH/Sida dans le contexte congolais.

I.3 - Question principale

« La psychothérapie EMDR peut-elle améliorer la santé mentale des ADOVVIH traumatisés par le vécu de la séropositivité au VIH/Sida ? »

I.3.1 - Questions secondaires

- Quelles sont les situations traumatogènes inhérentes au vécu de la séropositivité au VIH qui fragilisent l'estime de soi chez les ADOVVIH dans le contexte congolais ?
- Comment ces situations sont-elles à l'origine des réactions psychotraumatiques chez les ADOVVIH suivis au CTA de Brazzaville ?

I.4 - Objectifs de l'étude

Comme toute étude scientifique, notre recherche repose sur des objectifs précis autour desquels elle s'articule. Ainsi, notre travail comprend un objectif principal et des objectifs spécifiques structurés de la manière suivante.

I.4.1 - Objectif principal

L'objectif principal de cette étude est de montrer l'impact de la psychothérapie EMDR dans la prise en charge du trauma chez les adolescents vivant avec le VIH/Sida dans le contexte congolais.

I.4.2 - Objectifs spécifiques

Cette étude vise spécifiquement à :

- Identifier les situations traumatogènes inhérentes au vécu de la séropositivité au VIH qui fragilisent l'estime de soi chez les ADOVVIH dans le contexte congolais ;
- Analyser les situations inhérentes au vécu de la séropositivité au VIH à l'origine des réactions psychotraumatiques chez les ADOVVIH suivis au CTA de Brazzaville.

Pour répondre à ces préoccupations, nous avons formulé des hypothèses conformément à l'approche hypothético-déductive de la méthode expérimentale selon BERNARD (1865).

I.5 - Hypothèses de recherche

Bien que la présence du VIH demeure source de nombreux problèmes psychologiques chez l'être humain, chez les ADOVVIH suivis au CTA de Brazzaville, c'est surtout le traumatisme psychologique lié à l'exposition prolongée à des situations sociales délétères qui affecte leur santé mentale.

À la lumière des données observées au cours de notre travail, nous formulons les hypothèses suivantes.

I.5.1 - Hypothèse centrale

La psychothérapie EMDR améliore la santé mentale des adolescents traumatisés par le vécu de la séropositivité au VIH/Sida.

I.5.2 - Hypothèses secondaires

La santé mentale se caractérise souvent par différents troubles psychologiques tels que l'obsession, la phobie, l'angoisse, la névrose ou encore la psychose, pouvant favoriser certains comportements à risque comme la consommation d'alcool, de stupéfiants et de drogues, les addictions ou encore les rapports sexuels à risque, susceptibles d'entraîner des infections sexuellement transmissibles, une surcontamination du VIH, des conduites suicidaires et une mort prématurée chez les adolescents.

Chez les adolescents vivant avec le VIH rencontrés dans cette étude, plusieurs de ces troubles apparaissent en lien avec une exposition prolongée à des situations sociales délétères au sein des familles d'accueil où ils sont souvent adoptés à contre gré, sous une forte emprise psychologique. Ces situations les traumatisent, les poussent à des comportements à risque, fragilisent leur estime de soi et favorisent l'émergence de réactions psychotraumatiques.

Ainsi, en considérant la psychothérapie EMDR comme une approche thérapeutique adaptée à la prise en charge du trauma chez les adolescents vivant avec le VIH, nous formulons les hypothèses suivantes :

- Hypothèse 1 : la psychothérapie EMDR augmente l'estime de soi chez les ADOVVIH traumatisés par le vécu de la séropositivité au VIH ;
- Hypothèse 2 : la psychothérapie EMDR améliore les réactions psychotraumatiques chez les adolescents traumatisés par le vécu de la séropositivité au VIH/Sida.

Pour vérifier ces hypothèses, nous avons mené une étude prospective comparative durant six mois de stage au CTA de Brazzaville, suivant une logique méthodologique rigoureuse centrée sur le cas susmentionné, lequel nous a progressivement permis de généraliser nos constatations.

I.6 - But de l'étude

Le but de cette étude est de mettre à la disposition de la communauté scientifique des résultats relatifs à la psychothérapie EMDR susceptibles de contribuer à l'amélioration de la santé mentale des adolescents vivant avec le VIH/Sida.

I.7 - Intérêt de l'étude

L'intérêt de cette étude repose sur quatre piliers fondamentaux.

Sur le plan personnel : La présente étude nous a permis d'acquérir une expérience de terrain venant compléter notre formation théorique. Elle a également contribué au renforcement de nos connaissances générales sur la prise en charge psychologique des PVVIH, particulièrement chez les ADOVVIH victimes de traumatismes.

Sur le plan scientifique : Les résultats de cette recherche permettront aux chercheurs, aux organismes et aux comités impliqués dans la lutte contre le VIH/Sida de disposer d'un outil thérapeutique de gestion du trauma, en l'occurrence la psychothérapie EMDR, en vue d'améliorer la santé mentale des ADOVVIH.

Sur le plan académique : Notre étude pourra permettre aux écoles, instituts et universités d'encourager l'intégration des formations consacrées aux thérapies cognitivo-comportementales et à la psychothérapie EMDR dans le contexte congolais.

Sur le plan sanitaire : Cette étude permettra de valoriser davantage la place du psychologue en milieu hospitalier, particulièrement dans la prise en charge des personnes traumatisées par les maladies chroniques. Elle contribuera également à redonner toute sa valeur au psychologue dans sa pratique thérapeutique au sein des équipes médicales et paramédicales.

PARTIE I

**CADRE CONCEPTUEL ET THÉORIQUE DE
L'ETUDE**

CHAPITRE I : CADRE REFERENTIEL DE L'ETUDE

Ce premier chapitre vise à préciser le contexte conceptuel et théorique de la présente étude réalisée au Centre de Traitement Ambulatoire de Brazzaville (CTA-B), retenu comme principal cadre clinique et scientifique de cette recherche.

La prise en charge psychologique de l'infection à VIH chez l'enfant et l'adolescent constitue un champ complexe, multidimensionnel et pluridisciplinaire. Cette complexité s'explique notamment par la diversité des définitions, des approches thérapeutiques ainsi que des représentations culturelles et sociales liées à l'enfance, à l'adolescence, à la maladie chronique et à la santé mentale selon les contextes sociétaux.

Dans cette perspective, ce chapitre poursuit deux objectifs fondamentaux :

- définir les principaux concepts mobilisés dans cette étude ;
- délimiter les approches théoriques et cliniques ayant servi de cadre d'analyse à notre recherche.

Section I - Définition des concepts

Compte tenu de la complexité de la prise en charge du VIH en contexte pédiatrique et adolescent, plusieurs concepts apparaissent essentiels à la compréhension de cette étude.

I.1- La prise en charge psychologique

La prise en charge psychologique constitue une composante essentielle de la prise en charge globale des personnes vivant avec une maladie chronique. Elle renvoie à l'ensemble des interventions cliniques, relationnelles et thérapeutiques destinées à accompagner le sujet dans ses dimensions intrapsychique, émotionnelle, relationnelle et sociale.

Dans le contexte du VIH/Sida, la prise en charge psychologique des adolescents vivant avec le VIH (ADOVVIH) vise à atténuer la souffrance psychique associée au choc de l'annonce diagnostique, au poids du secret thérapeutique, à la chronicité du traitement, à la peur de la mort, à la stigmatisation et aux violences relationnelles souvent liées à la séropositivité.

Elle contribue au renforcement du bien-être subjectif, à l'amélioration des capacités adaptatives, à l'acceptation progressive de la maladie ainsi qu'au développement de l'adhérence thérapeutique.

Dans la pratique clinique, cette prise en charge mobilise plusieurs modalités thérapeutiques : les entretiens individuels, les entretiens triangulaires, les groupes de parole, les ateliers d'expression, les visites à domicile, les sorties thérapeutiques ainsi que les espaces de guidance parentale.

I.2- La prise en charge pédiatrique du VIH/Sida

La prise en charge pédiatrique du VIH/Sida désigne l'ensemble des interventions médicales, psychologiques, éducatives et sociales destinées aux enfants et adolescents vivant avec le VIH ou affectés par cette infection.

Elle repose sur une approche multidisciplinaire intégrant le traitement biomédical, l'accompagnement psychosocial, le soutien familial, l'éducation thérapeutique ainsi que la prévention des complications psychologiques et sociales liées à la maladie.

I.3- Enfant

Dans la littérature développementale, l'enfant est généralement considéré comme un être en construction psychique, cognitive, affective et sociale.

Jean Piaget définit le développement de l'enfant à travers les processus d'adaptation, d'assimilation et d'accommodation, qui participent à l'organisation progressive des structures cognitives.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), dans le cadre de la prise en charge du VIH, est considéré comme enfant tout individu âgé de moins de quinze ans.

Toutefois, conformément à la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE) et aux dispositions juridiques congolaises rapportées par l'UNICEF (2008), est considéré comme enfant tout être humain âgé de moins de dix-huit ans.

I.4- Adolescence

L'adolescence correspond à une période de transition biopsychosociale située entre l'enfance et l'âge adulte. Elle se caractérise par d'importantes transformations physiologiques, psychologiques, identitaires, affectives et relationnelles.

Dans la littérature scientifique, cette période est généralement subdivisée en trois phases :

- la préadolescence (10 à 13 ans), marquée par les premières transformations pubertaires et le besoin de différenciation ;
- l'adolescence moyenne (14 à 16 ans), caractérisée par l'affirmation identitaire, les conflits relationnels et la remise en question des normes parentales ;
- la post-adolescence (17 à 19 ans), correspondant à une période de maturation progressive et de consolidation identitaire.

Dans le contexte congolais, Tsokini, D. (communication personnelle, 2017) définit l'adolescence comme une étape d'affirmation des qualités personnelles et d'intégration progressive aux valeurs du groupe social.

Selon l'OMS, est considéré comme adolescent tout individu âgé de 10 à 19 ans. Toutefois, dans le cadre de notre étude, nous retenons principalement le critère inclusif utilisé dans la prise en charge du VIH, situant l'adolescence entre 15 et 19 ans.

Il convient néanmoins de préciser que, dans plusieurs contextes africains, les adolescents continuent souvent d'être socialement perçus comme des « enfants » en raison de leur dépendance économique, affective et sociale. Cette réalité socioculturelle justifie l'utilisation contextuelle du terme « enfant » dans certaines situations cliniques sans que cela ne compromette la validité scientifique de notre étude.

I.5- VIH

Le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH) est un rétrovirus responsable d'une altération progressive du système immunitaire humain, principalement par la destruction des lymphocytes CD4.

Le VIH est présent dans certains liquides biologiques tels que le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, le lait maternel et le liquide céphalorachidien.

Deux principaux types de VIH sont identifiés : le VIH-1, largement répandu à l'échelle mondiale, et le VIH-2, principalement retrouvé en Afrique de l'Ouest.

I.6- Sida

Le Syndrome de l'Immunodéficience Acquise (Sida) correspond au stade avancé de l'infection à VIH, caractérisé par un affaiblissement sévère des défenses immunitaires favorisant l'apparition d'infections opportunistes et de certaines pathologies graves.

Parmi les manifestations fréquemment observées figurent notamment la tuberculose, les infections pulmonaires, certaines méningites, les diarrhées chroniques, le zona ainsi que plusieurs formes de cancers opportunistes.

I.7- Séropositivité

La séropositivité désigne la présence, dans l'organisme, d'anticorps spécifiques dirigés contre le VIH détectés lors d'un test de dépistage.

Une personne séropositive peut demeurer asymptomatique pendant plusieurs années tout en vivant avec l'infection.

I.8- Séronégativité

La séropositivité désigne la présence, dans l'organisme, d'anticorps spécifiques dirigés contre le VIH détectés lors d'un test de dépistage.

Une personne séropositive peut demeurer asymptomatique pendant plusieurs années tout en vivant avec l'infection.

I.9- Comportements à risque

Dans le cadre de cette étude, les comportements à risque renvoient à l'ensemble des conduites susceptibles d'exposer l'individu à des conséquences sanitaires, psychologiques ou sociales délétères.

Ils comprennent notamment les addictions à l'alcool ou aux substances psychoactives, les conduites sexuelles à risque, le rejet du traitement antirétroviral, certaines conduites impulsives ainsi que les comportements auto- destructeurs observés chez certains ADOVVIH en situation de souffrance psychique.

I.10- Traumatisme psychologique

Le traumatisme psychologique désigne l'ensemble des perturbations psychiques résultant d'un événement vécu comme brutal, menaçant ou émotionnellement débordant pour le sujet.

Il peut résulter d'expériences uniques ou répétées de violence physique, psychologique, sociale ou relationnelle.

Dans les classifications internationales contemporaines, notamment le DSM-5, le trauma psychologique est associé à plusieurs manifestations cliniques telles que les reviviscences, l'hypervigilance, les conduites d'évitement, les troubles anxieux, les symptômes dissociatifs ou encore le trouble de stress post-traumatique.

Les travaux de Jean-Martin Charcot, puis ceux de Pierre Janet, Josef Breuer et Sigmund Freud, ont largement contribué à l'élaboration des premières théories psychotraumatiques en montrant que certains souvenirs traumatiques peuvent demeurer inconscients tout en continuant d'influencer le fonctionnement psychique.

Dans l'approche EMDR, le trauma est souvent défini comme tout événement ayant laissé un impact négatif durable sur le psychisme ou sur l'estime de soi.

I.11- Les théories cognitivo- comportementales

Les théories cognitivo-comportementales (TCC) désignent un ensemble de modèles théoriques et de pratiques psychothérapeutiques fondés sur l'idée que les émotions, les comportements et les réactions physiologiques sont influencés par les processus cognitifs (pensées, croyances, interprétations) ainsi que par les apprentissages comportementaux issus du conditionnement et de l'expérience.

I.12- La psychothérapie EMDR

L'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) est une approche psychothérapeutique développée à la fin des années 1980 par Francine Shapiro.

Cette approche repose sur le modèle du traitement adaptatif de l'information et vise le retraitement des souvenirs traumatiques stockés de manière dysfonctionnelle dans les réseaux de mémoire.

La thérapie utilise des stimulations bilatérales alternées, notamment les mouvements oculaires, afin de favoriser l'intégration neuro-émotionnelle des expériences traumatiques et de restaurer un fonctionnement psychique plus adaptatif.

L'EMDR est aujourd'hui reconnue au niveau international comme une approche thérapeutique efficace dans la prise en charge du traumatisme psychologique et du trouble de stress post-traumatique.

Section II - Délimitation conceptuelle des approches et théories de l'étude

La psychologie clinique mobilise plusieurs approches théoriques dans la compréhension du fonctionnement psychique humain. Toutefois, dans le cadre des maladies chroniques telles que le VIH/Sida, certaines approches apparaissent particulièrement pertinentes : l'approche humaniste, l'approche systémique et les thérapies cognitivo-comportementales.

Pour les besoins spécifiques de cette étude, nous privilégions principalement l'approche des thérapies cognitivo-comportementales (TCC), tout en présentant brièvement les approches humaniste et systémique afin de mieux situer notre cadre théorique.

II.1- Approches de l'étude

II.1.1- L'approche humaniste

Développée aux États-Unis à partir des années 1940, l'approche humaniste est principalement associée aux travaux d'Abraham Maslow et de Carl Rogers.

Elle repose sur une vision positive de l'être humain, considéré comme porteur de ressources internes favorisant sa croissance psychologique, son autonomie et son actualisation de soi.

Dans le contexte des maladies chroniques, les approches humanistes accordent une place importante à l'écoute empathique, au soutien psychologique, à la reconstruction du sens et à l'accompagnement existentiel du patient confronté à la souffrance, à la peur de la mort et aux bouleversements identitaires induits par la maladie.

II.1.2- L'approche systémique

L'approche systémique s'est développée aux États-Unis dans les années 1950 sous l'impulsion de Gregory Bateson.

Elle considère l'individu comme un élément d'un système relationnel en interaction permanente avec son environnement familial, social et culturel.

Cette approche s'intéresse particulièrement aux dynamiques relationnelles, aux modes de communication, aux rétroactions et aux mécanismes d'autorégulation au sein des systèmes familiaux.

Dans le contexte du VIH, l'approche systémique apparaît particulièrement pertinente dans la compréhension des interactions familiales susceptibles d'influencer l'observance thérapeutique, les réactions psychologiques et l'équilibre émotionnel des adolescents vivant avec le VIH.

II.2- Les théories de l'étude

II.2.1- Les théories du trauma psychologique

Le traumatisme psychologique résulte généralement d'événements vécus comme menaçants, violents ou émotionnellement débordants.

Dans le contexte du VIH/Sida, les expériences traumatiques peuvent être liées à l'annonce diagnostique, à la stigmatisation, aux violences relationnelles, aux deuils répétés, au rejet familial, à la peur de la mort ou encore à l'exclusion sociale.

Les manifestations psychotraumatiques incluent fréquemment les états anxieux, la dépression, les troubles du sommeil, les conduites d'évitement, les addictions, les comportements à risque ainsi que certaines perturbations identitaires et relationnelles.

II.2.1.1- Origines et manifestations du trauma psychologique chez l'humain.

Au cours de l'existence, nous subissons souvent en grande majorité des situations stressantes qui traumatisent et affectent notre bien-être subjectif. Tel est le cas de l'apparition inattendue d'une maladie comme le VIH. Ses modes de contamination, sa chronicisation et son incurabilité, sources des rejets et de discrimination qui créent des sentiments de désespoir, de lassitude, d'abandon, d'angoisse de mort, de dépression, qui justifient la manifestation du trauma psychologique. Ainsi, voici les origines et les manifestations du traumatisme psychologique.

II.2.1.2- Origines du traumatisme psychologique et le diminutif « trauma »

Le traumatisme, mot qui dérive du Grec et qui signifie à la fois une effraction et une blessure, désignant les conséquences d'un évènement dont la soudaineté, l'intensité et la brutalité peuvent non seulement entraîner un choc physique, mais aussi laisser des traces durables sur le psychisme d'un sujet, s'en trouver alors altéré ;

L'évènement traumatisant (ou de type traumatique) résulte d'un évènement violent, qui surgit sans avertissement et auquel le sujet n'est pas préparé ; cet évènement brutal qui prend le sujet par surprise et ses déroutes entraînent sur le plan physique une effraction de la barrière par excitante. Ce qui fait que le psychisme soit débordé par une excitation qu'il ne peut comprendre et gérer. Cela entraîne une perturbation massive du fonctionnement physique et de défense établies jusque-là, perturbation qui peut aller, dans les cas extrêmes jusqu'à l'effondrement.

Mais, il est possible que le traumatisme psychique contemporain, prise comme « une souffrance mentale résultant d'un choc émotionnel soudain, vécu ou observé, dépassant les capacités de coping du sujet », soit en réalité très ancien.

Si l'on remonte dans le temps, le terme sanskrit « **ādhyātmika** » dérivé de « **ātman** » (« souffle vital », « soi », « âme »), associé au préfixe « **adhi** » - (« relatif à ») et au suffixe adjectival – « **ika** », désignant ainsi ce qui est « relatif au soi », « intérieur », « psychique » ou « spirituel », utilisé dans les traditions indiennes anciennes, cette notion renvoyait déjà aux **souffrances internes affectant l'équilibre mental, émotionnel et spirituel de l'individu**, tandis que le terme « **āghāta** » signifiait le choc, l'impact ou l'atteinte traumatique.

Ainsi, sans affirmer l'existence d'une catégorie clinique identique au « **traumatisme psychologique** » contemporain, plusieurs traditions philosophiques et proto-ayurvédiques développées entre approximativement le VIII^e et le II^e siècle av. J.-C. reconnaissaient déjà des formes de « **souffrance intérieure liées aux perturbations du psychisme, aux chocs émotionnels et au déséquilibre de la conscience** ».

Les classifications ayurvédiques des douleurs « **ādhyātmika** » témoignent notamment d'une compréhension ancienne des « **atteintes psychospirituelles** », prises en charge par des pratiques méditatives, morales et thérapeutiques destinées à restaurer l'harmonie entre corps, mental et âme (Wujastyk, 2002 ; Frawley, 1997 ; Sharma, 2014).

Les classifications ayurvédiques des douleurs « **ādhyātmika** » témoignent notamment d'une compréhension ancienne des « **atteintes psychospirituelles** », prises en charge par des pratiques méditatives, morales et thérapeutiques destinées à restaurer l'harmonie entre corps, mental et âme (Wujastyk, 2002 ; Frawley, 1997 ; Sharma, 2014).

Conformément à notre étude, il est nécessaire de préciser que l'utilisation du terme « trauma » renvoie à la liste des symptômes présentés dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM-V] (2015). Nous l'utilisons pour son intérêt facilitateur de recherche dans la méthodologie expérimentale que nous emploierons dans cette recherche.

Il est aussi important de signaler que la liste de symptômes employée dans notre étude, est empruntée des symptômes psychiatriques.

II.2.1.3- Manifestation du trauma psychologique chez l'humain

Il est important de rappeler que le trauma arrive rarement seul, souvent en comorbidité avec les stress. Nous pouvons retrouver : Les états de panique, l'agoraphobie, les désordres obsessionnels compulsifs, la phobie sociale, la dépression, la dépendance à l'alcool ou aux drogues.... Mais, si le trauma est une catastrophe, c'est qu'il est aussi tremplin face à la haine et à la souffrance qui sont souvent les sources des violences sociales chez les AVVIH traumatisés et leurs tuteurs. Dans le cas extrême ; nous pourrions trouver des délires paranoïaques. C'est ce qui, selon (Jacques V, R 2011) fait souvent que la victime devienne l'abuseur et le persécuté le bourreau.

II.2.1.4- Les stress selon les théories de Selye Hans

Le mot « stress » vient du Latin stringere et stressus qui signifie serré. Ce mot a été utilisé en 1936 par le physiologiste canadien Hans Selye pour désigner «la réponse non spécifique de l'organisme à toute sollicitation » indiquant bien un ressenti étrange à l'organisme : Resserrement de la gorge de l'estomac et la trachée artère accompagné d'une sensation d'un sentiment d'oppression, se manifestant sur les plans physiologique, psychosomatique et psychologique

Au plan physiologique le stress provoque une accélération du rythme cardiaque, une amplification de la respiration, une élévation de la tension artérielle, la sécrétion d'hormones corticosurrénales

Une étude de (Selye, H 1956) in Jacques V, R. (2011) a montré qu'une très large variété de stimuli (changement de la température externe, infection, menace, défi, traumatisme, bonne nouvelle, etc.) activent des processus physiologiques identiques (notamment une augmentation de la sécrétion d'adrénaline), des processus qui favorisent l'adaptation de l'individu et la survie de l'espèce. Toutefois, l'individu exposé plus ou moins longtemps à des agents nocifs finit par s'épuiser, puis subit des troubles plus graves qui peuvent mener à la mort.

Au plan psychosomatique le stress peut être la résultante des émotions et les interactions avec nos semblables ; Tel est le cas des enfants qui naissent avec le VIH, où les parents en sont décédés les laissant en adoption à contre gré par des tiers. C'est souvent la suite d'un refoulement inconscient des situations jugées menaçantes pour l'intégrité physique ou psychique et dont il n'y a pas possibilité d'en trouver une solution.

Ainsi, les stress touchent les fonctions digestives et à terme, provoquent des lésions et des ulcères gastriques. Il déclenche des nombreuses hormones corticoïdes responsables des inflammations gastriques. Si l'inconscient ne peut informer le conscient du trouble qui lui pèse, si le barrage du conscient ne peut laisser l'abréaction se produire alors le trouble se déplace dans un corps, c'est la maladie psychosomatique.

Au plan psychologique le stress concerne l'état des tensions, des préoccupations ou d'activations excessives subies parfois extrêmes, parfois toniques. C'est un facteur de vulnérabilité dans le développement des pathologies diverses, physiques et mentales.

Psychologiquement, le stress peut prendre plusieurs aspects/

- Des obsessions diverses pouvant découler sur des troubles anxieux sévères liés à l'objet du stress, des imageries mentales récurrentes, cauchemars, peurs incontrôlées.
- Cyclothymie, instabilité émotionnelle, réactions disproportionnées, évitement et vérifications.
- Perte de mémoire, fatigue nerveuse, perte de tonus, démotivation

La frustration vient s'y ajouter, ce sentiment d'insatisfaction provoqué par le constat du stress où l'on se sent vulnérable et en souffrance et l'incapacité de s'en sortir.

Lorsque le psychisme est dépassé par un choc traumatique, notre cerveau n'arrive pas à traiter ou digérer les informations choquantes comme il le fait ordinairement et reste bloqué sur l'évènement, sans que nous en ayons conscience. Ce sont ces vécus traumatiques non digérés qui creusent le lit de la pathologie, provoquant un **trouble de stress post-traumatique** et d'autres pathologies associées.

II.2.1.5- Les troubles de stress post- traumatiques

Les troubles de stress post- traumatique sont donc des séquelles qui pourront, quelquefois durer toute la vie, se manifestent par le revécu persistant et involontaire de l'évènement traumatique par : Des pensées parasites, des souvenirs, des rêves, la répétition de l'agir (ou victimisation), et, au pire des cas, des hallucinations, des états dissociatifs ou des « flashbacks. Il y'a dans tous les cas, une réaction aiguë à tout rappel externe ou interne qui représente ou symbolise l'évènement traumatique ». (Op cité)

L'évitement persistant, l'effort d'évitement de pensées relatives au trauma, des endroits, des personnes, des activités qui constitueraient un rappel. Quelque fois, une amnésie totale ou sélective d'un aspect important du trauma :

- La perte d'intérêt à certaines activités, le détachement ou le sentiment d'aliénation et autres ou à ses propres sentiments, l'appauvrissement, l'affect, l'indifférence, se sentir « gelé », le rétrécissement du sens du futur
- L'Hypervigilance, persistance, les troubles du sommeil, l'irritabilité, les explosions de rage, les troubles de la concentration, la réaction de surprise exagérée.

Le trouble de stress post-traumatique se rencontre principalement chez les victimes d'évènements traumatiques civils survenant dans l'enfance ou à l'âge adulte des agressions et maltraitements physiques, psychologiques, et sexuelles, accidents, deuils, attentats, catastrophes naturelles, mais aussi chez les militaires et civils victimes d'évènements traumatiques survenant dans le cadre de guerres et de conflits armés.

Une étude (Pauline, G 2007) a prouvé que les événements à l'origine de troubles de stress post-traumatiques peuvent être aussi **des événements de vie difficiles**, qui n'ont pas été identifiés à l'époque comme potentiellement traumatiques car ils semblent avoir été surmontés, mais qui laissent des blessures émotionnelles pouvant être à l'origine de perturbations psychologiques ou de **comportements inadaptés ou excessifs** dans la vie

quotidienne. Cela peut concerner des difficultés familiales vécues dans l'enfance, des ruptures, des difficultés conjugales, des maladies et opérations, des interruptions de grossesse, des difficultés professionnelles, etc...

II.2.1.6-Les théories du trauma selon l'EMDR

Selon les théories de l'EMDR, les pathologies traumatiques reposent sur un dysfonctionnement du système naturel de traitement adaptatif de l'information.

Lorsqu'une expérience traumatique dépasse les capacités d'intégration psychique du sujet, les informations émotionnelles restent stockées de manière dysfonctionnelle dans les réseaux de mémoire, avec leurs émotions, sensations corporelles et cognitions négatives associées.

Les recherches en neurobiologie et en neuro-imagerie ont montré que l'EMDR favorise des modifications significatives de l'activité cérébrale, notamment au niveau des structures limbiques et du cortex préfrontal, impliquées dans le traitement émotionnel et mnésique.

II.3- Les théories cognitivo- comportementales

Les théories cognitivo-comportementales peuvent être définies comme : « Un ensemble de théories psychologiques postulant que les comportements inadaptés et la souffrance psychique sont maintenus par des apprentissages et des schémas cognitifs dysfonctionnels, lesquels peuvent être modifiés par des techniques cognitives, émotionnelles et comportementales validées empiriquement. »

Selon Aaron T. Beck (1976), les troubles psychologiques résultent en grande partie de schémas de pensée dysfonctionnels qui modifient la perception de soi, du monde et de l'avenir. Les thérapies cognitivo-comportementales cherchent donc à identifier, évaluer et modifier ces cognitions inadaptées afin de produire un changement émotionnel et comportemental durable.

Conclusion partielle

Ce chapitre a permis de définir les principaux concepts mobilisés dans cette étude ainsi que de préciser les approches théoriques ayant servi de cadre d'analyse.

L'analyse du VIH comme maladie chronique à forte charge stigmatisante met en évidence l'importance des souffrances psychologiques, relationnelles et sociales vécues par les adolescents vivant avec le VIH dans le contexte congolais.

Les différentes approches théoriques présentées montrent la nécessité d'intégrer des pratiques psychothérapeutiques adaptées à la prise en charge du trauma psychologique, particulièrement chez les ADOVVIH confrontés aux violences sociales, au rejet et aux perturbations émotionnelles liées à la séropositivité.

Dans le chapitre suivant, nous aborderons plus spécifiquement le cadre théorique consacré à la prise en charge psychothérapeutique par l'EMDR des ADOVVIH victimes d'un traumatisme psychologique dans le contexte du Congo.

CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE

L'infection à VIH demeure un enjeu majeur de santé publique mondiale en raison de ses répercussions biomédicales, psychologiques, sociales et relationnelles. Malgré les progrès thérapeutiques réalisés grâce aux traitements antirétroviraux, la chronicisation de la maladie continue d'exposer les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) à des expériences de stigmatisation, de discrimination, de rejet social et de vulnérabilité psychique. Chez les adolescents vivant avec le VIH (ADOVVIH), ces expériences peuvent favoriser l'émergence de manifestations psychotraumatiques susceptibles d'altérer l'adhésion thérapeutique, l'équilibre émotionnel et l'intégration psychosociale.

Dans le contexte congolais, les représentations socioculturelles du VIH, les croyances religieuses, les difficultés socio-économiques ainsi que certaines dynamiques familiales constituent des facteurs aggravants de la souffrance psychologique des adolescents séropositifs. Face à cette réalité clinique, la prise en charge psychothérapeutique apparaît comme une composante essentielle de l'accompagnement global des ADOVVIH.

Dans cette perspective, la présente étude porte sur : « l'impact de la psychothérapie EMDR dans la prise en charge du traumatisme psychologique chez les adolescents vivant avec le VIH/Sida suivis au Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de Brazzaville ».

Ce chapitre vise principalement deux objectifs :

- analyser les situations psychosociales susceptibles de traumatiser les ADOVVIH dans le contexte congolais ainsi que leurs répercussions psychologiques ;
- examiner l'intérêt clinique et thérapeutique de la psychothérapie EMDR dans la prise en charge des adolescents vivant avec le VIH présentant des manifestations psychotraumatiques.

Section I- Les situations qui traumatisent les au ADOVVIH au Congo

Malgré les avancées thérapeutiques liées à la trithérapie antirétrovirale, l'infection à VIH demeure associée à des représentations sociales négatives dans plusieurs sociétés africaines, notamment au Congo. Cette réalité contribue à maintenir des formes variées de violences symboliques, psychologiques et sociales à l'égard des adolescents vivant avec le VIH.

Au cours de notre stage clinique au CTA de Brazzaville, plusieurs situations potentiellement traumatiques ont été observées chez les ADOVVIH : stigmatisation, rejet familial, marginalisation sociale, violences verbales, maltraitances psychologiques, discriminations religieuses et précarité socio-économique. Ces expériences constituent des facteurs de vulnérabilité psychique pouvant favoriser des états anxieux, dépressifs ou post-traumatiques.

I.1- Les violences sociales

I.1.1- Les violences liées aux croyances religieuses

Dans de nombreux contextes socioculturels, les représentations du VIH restent fortement influencées par des croyances morales, spirituelles ou religieuses. Le VIH est parfois interprété comme une conséquence d'une faute morale, d'une transgression sexuelle ou d'une punition divine. Ces représentations alimentent la culpabilisation, la honte et l'auto-stigmatisation chez les personnes infectées.

Chez certains adolescents vivant avec le VIH, les discours religieux culpabilisants peuvent renforcer les affects dépressifs, les sentiments d'impureté et les idées d'exclusion

sociale. Les témoignages recueillis au CTA montrent que plusieurs adolescents ont été victimes de jugements moraux ou de pratiques religieuses assimilant le VIH à une malédiction ou à une possession démoniaque.

Ces représentations sociales produisent des conséquences psychologiques importantes : isolement relationnel, dévalorisation de soi, perte de confiance, anxiété chronique et rupture de l'adhésion thérapeutique.

Par ailleurs, certains adolescents abandonnent momentanément les traitements antirétroviraux au profit de pratiques spirituelles ou traditionnelles censées assurer une guérison miraculeuse. Cette situation expose les patients à des risques de rupture thérapeutique et d'aggravation clinique.

I.1.2. Les violences liées à la précarité socio-économique

Le contexte socio-économique congolais demeure marqué par les conséquences des conflits armés, de l'instabilité sociale et des inégalités économiques. La pauvreté, le chômage, les ruptures familiales et les difficultés d'accès aux ressources de base fragilisent particulièrement les enfants et adolescents vivant avec le VIH.

I.1.3. Les violences liées à la proximité émotionnelle

Les ADOVVIH constituent une population particulièrement vulnérable aux violences psychologiques, relationnelles et sociales. Dans le contexte congolais, de nombreux ADOVVIH grandissent dans des familles monoparentales, recomposées ou d'accueil, parfois dans des conditions de grande précarité matérielle et affective. Certains sont confrontés à des négligences parentales, à des violences éducatives, à des abus psychologiques ou à des situations d'abandon.

L'adolescence constitue déjà une période de vulnérabilité identitaire et émotionnelle.

Lorsqu'elle s'associe à une maladie chronique stigmatisante comme le VIH, elle peut entraîner une souffrance psychique importante liée à la peur du rejet, à l'incertitude du futur, à l'image corporelle et à la construction identitaire.

Les violences liées à la proximité émotionnelle se manifestent souvent dans les relations familiales, amicales, conjugales ou communautaires. Ces violences prennent

différentes formes : rejet affectif, stigmatisation, humiliation, contrôle émotionnel, menaces de divulgation du statut sérologique, violences verbales et parfois violences physiques. La proximité émotionnelle, qui devrait normalement constituer un facteur de soutien psychologique, devient paradoxalement un espace de vulnérabilité lorsque les liens affectifs sont marqués par la peur, la dépendance émotionnelle ou les représentations négatives du VIH.

Dans la dimension psychique, toutes ces violences occasionnent :

- **Le rejet affectif** : certains ADOVVIH rapportent des attitudes de mise à distance de la part de proches après la révélation du statut sérologique.
- **La stigmatisation familiale** : les adolescents peuvent être accusés d'être responsables de leur maladie ou considérés comme une source de honte.
- **Les violences psychologiques** : elles incluent les insultes, l'humiliation, la culpabilisation ou les menaces liées à la divulgation du statut VIH.
- **L'isolement social** : plusieurs ADOVVIH développent des stratégies de retrait relationnel afin d'éviter les discriminations.

Sur le plan émotionnel, ces violences ont des répercussions importantes sur la santé mentale et l'adaptation psychosociale des adolescents vivant avec le VIH. Les études montrent que ces expériences favorisent l'anxiété, les symptômes dépressifs, la baisse de l'estime de soi, les conduites à risque et parfois l'abandon thérapeutique. Dans le contexte congolais, les difficultés socio-économiques et les représentations culturelles du VIH renforcent souvent ces mécanismes de souffrance psychologique.

Du point de vue des théories cognitivo-comportementales, les violences liées à la proximité émotionnelle participent à la construction de schémas cognitifs négatifs chez les ADOVVIH. Les expériences répétées de rejet ou de stigmatisation peuvent conduire à des pensées automatiques dysfonctionnelles telles que « je suis différent », « je ne mérite pas d'être aimé » ou « je représente un danger pour les autres ». Ces cognitions influencent les émotions, les comportements sociaux et l'adhésion au traitement.

I.2. Facteurs d'incrustation du trauma et les troubles psychosomatiques conséquents

I.2.1- Facteurs d'incrustation du trauma psychique

L'exposition répétée, de façon existentielle à des situations telles que le rejet, la stigmatisation, la discrimination, la marginalisation, l'exclusion sociale et toute violence psychosociale favorise certainement le développement de manifestations psychotraumatiques qui fragilisent les capacités de coping. Chez les ADOVVIH, des émotions négatives à différent degrés de sévérité peuvent altérer le fonctionnement psychosomatique et impacter considérablement l'efficacité des ARV à cause de la mauvaise observance thérapeutique.

I.2.1.1- Les facteurs neurobiologiques du psychotrauma

Les recherches contemporaines en neurosciences montrent que les événements traumatiques provoquent des modifications neurophysiologiques impliquant notamment les systèmes de mémoire émotionnelle, les neurotransmetteurs et les structures cérébrales associées au stress.

Lorsqu'un événement est perçu comme menaçant pour l'intégrité physique ou psychique, l'organisme active des mécanismes neurovégétatifs de défense impliquant notamment la sécrétion d'adrénaline et de cortisol. Une activation prolongée de ces mécanismes peut entraîner des perturbations émotionnelles, cognitives et somatiques.

Chez les sujets traumatisés, les souvenirs douloureux peuvent rester stockés de manière dysfonctionnelle dans les réseaux mnésiques, favorisant des réactions émotionnelles intenses lors de rappels internes ou externes du traumatisme, suivant le chema du mécanisme stimulus- perception :

Le schéma « **Perception- Transmission- Stockage- Synthèse** »

- Nous percevons les stimuli par les sens ;
- Les stimuli perçus sont transmis au niveau des neurones ;
- Le stockage se fera au niveau de la mémoire, et ;
- L'analyse (synthèse) se fera au niveau du cortex cérébral.

Normalement, les stimuli **perçus** dans notre environnement sont captés par les récepteurs sensoriels (**sens**) puis **transmis** sous forme d'influx nerveux aux neurones du système nerveux central. Par l'intermédiaire des synapses et des neurotransmetteurs, ces informations sont acheminées vers les structures mnésiques (**mémoire**) pour leur encodage et leur **stockage**.

Heureusement ou malheureusement, les systèmes de mémoire, notamment l'hippocampe et l'amygdale, assurent un tri émotionnel des informations. Lorsqu'un événement présente une forte charge traumatique, les souvenirs associés peuvent être réactivés de manière intrusive au niveau cortical sans élaboration psychique complète. Cette réactivation entraîne une stimulation neurochimique et au cours de ce processus, plusieurs neurotransmetteurs et hormones du stress sont activés en urgence, notamment **l'adrénaline et le cortisol**, provoquant une réaction de défense de l'organisme face à la menace perçue, mobilisant ainsi les mécanismes physiologiques de défense et de survie. Cette activation neurobiologique prépare l'individu à une réponse adaptative de type fuite, lutte ou sidération.

I.2.1.2- Les facteurs psychologiques du psychotrauma

Le traumatisme psychique constitue une expérience émotionnelle intense dépassant les capacités habituelles d'adaptation du sujet. Lorsqu'un événement est perçu comme menaçant pour l'intégrité physique ou psychique, il peut entraîner une désorganisation des mécanismes cognitifs, émotionnels et neurobiologiques.

Selon Van der Kolk (2014), le psychotraumatisme ne touche pas uniquement la sphère psychique, mais modifie également le fonctionnement du cerveau, du système nerveux autonome et des mécanismes physiologiques de régulation émotionnelle. Les conséquences peuvent se manifester sous forme de souffrance émotionnelle chronique, de troubles psychosomatiques et de maladies somatiques.

- La peur traumatique et l'hyperactivation émotionnelle

La peur constitue l'un des premiers mécanismes psychologiques impliqués dans le traumatisme. Lors d'un événement menaçant, l'amygdale cérébrale active automatiquement les réponses émotionnelles de survie.

LeDoux (1996) explique que l'amygdale joue un rôle central dans le traitement des émotions de peur et dans l'activation rapide des réactions de défense. Lorsque cette activation

devient excessive ou chronique, elle favorise l'hypervigilance, les attaques de panique et les réactions anxieuses permanentes.

Cette hyperactivation émotionnelle entraîne une production excessive d'adrénaline et de cortisol, responsable de nombreux troubles somatiques tels que l'hypertension artérielle, les palpitations, les troubles digestifs et les tensions musculaires (McEwen, 1998).

- La mémoire traumatique et les reviviscences émotionnelles

La mémoire traumatique correspond à la persistance d'images, d'émotions ou de sensations associées au traumatisme sans intégration psychique complète.

Selon Van der Kolk (2014), les souvenirs traumatiques demeurent souvent fragmentés et sensoriels. Ils peuvent ressurgir sous forme de flashbacks, cauchemars ou reviviscences émotionnelles incontrôlées.

Shapiro (2012) souligne que l'absence de retraitement adaptatif des souvenirs traumatiques maintient le sujet dans un état permanent d'alerte émotionnelle. Cette activation chronique favorise les troubles du sommeil, l'épuisement psychique et plusieurs maladies psychosomatiques.

- L'hypervigilance et l'état d'alerte permanent

L'hypervigilance correspond à un état de surveillance excessive de l'environnement dans lequel le sujet anticipe continuellement un danger.

Sapolsky (2004) montre que le maintien prolongé de cet état d'alerte entraîne une usure physiologique importante appelée charge allostatique. Cette surcharge biologique affecte progressivement les systèmes cardiovasculaire, immunitaire et neurologique.

L'organisme demeure constamment mobilisé, ce qui entraîne fatigue, tensions musculaires et troubles neurovégétatifs.

- L'évitement psychologique et le refoulement émotionnel

L'évitement psychologique consiste à fuir les pensées, émotions ou situations rappelant le traumatisme. Ce mécanisme constitue initialement une stratégie de protection psychique.

Cependant, selon Freud (1920), le refoulement prolongé des affects traumatiques favorise leur réapparition sous forme de symptômes psychiques ou somatiques.

Van der Kolk (2014) explique également que les émotions non exprimées peuvent être somatisées à travers des douleurs physiques, des troubles digestifs ou des troubles fonctionnels chroniques.

- La dissociation psychique

La dissociation constitue un mécanisme psychologique de défense dans lequel le sujet se détache émotionnellement de l'expérience traumatique.

Janet (1907) décrit la dissociation comme une désorganisation de la conscience provoquée par les expériences traumatiques intenses. Cette fragmentation psychique peut entraîner une perte de cohérence émotionnelle et identitaire.

Les personnes dissociées présentent souvent des troubles de mémoire, une dépersonnalisation et des difficultés relationnelles importantes.

- La culpabilité et la honte traumatique

Après un traumatisme, certains sujets développent des sentiments persistants de culpabilité ou de honte.

Selon Herman (1992), ces émotions altèrent profondément l'estime de soi et favorisent l'isolement social ainsi que les troubles dépressifs.

La culpabilité chronique agit également comme un facteur de stress émotionnel permanent pouvant contribuer à plusieurs maladies psychosomatiques.

- Les perturbations relationnelles et affectives

Le traumatisme psychique altère souvent les capacités relationnelles et affectives du sujet.

Bowlby (1980) montre que les traumatismes affectent les systèmes d'attachement et les relations interpersonnelles. Les individus traumatisés peuvent développer des difficultés de confiance, une peur de l'abandon ou un retrait émotionnel.

Ces perturbations favorisent la solitude émotionnelle et augmentent les risques de dépression et d'anxiété chronique.

Dans le contexte congolais de la prise en charge des ADOVVIH au CTA de Brazzaville, lors des entretiens, nous avons déposé plusieurs réactions émotionnelles très déterminantes dans la décision de « poursuivre ou d'arrêter » le traitement antirétroviral. Ces réactions s'interféraient souvent dans la perception du patient à sa propre situation. Parmi lesquelles :

- **La baisse de l'estime de soi** : L'estime de soi désigne le jugement ou l'évaluation faite d'un individu en rapport à sa propre valeur. Elle renvoie à la satisfaction que chacun tire de sa personne et se construit à travers les relations avec les autres.
- **La perte d'amour de soi** : L'amour de soi désigne la capacité de s'aimer malgré ses défauts, ses limites, ses échecs. Il permet de résister à l'adversité et avoir foi qu'on finira par se reconstruire après un échec.
- **La perte de l'image de soi** : L'image de soi s'établit en fonction de l'évaluation subjective qu'on se fait de ses qualités et de ses défauts, aussi que ses potentialités et ses limites. C'est le regard qu'on porte sur soi.
- **La perte de confiance en soi** : La confiance en soi permet de croire en ses capacités à agir de manière appropriée par- rapport à une diversité des situations, sans culpabilité vis-à-vis des autres. C'est une capacité à aller de l'avant, sans se préoccuper des événements passés ou à venir.
- **Le déni de la maladie** : Le déni est l'attitude constante à refuser de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Cela peut avoir une raison d'ordre idéologique (une réalité qui va à l'encontre de ses propres opinions), ou dans le cas d'une maladie, une inconscience d'être malade.
- **La résistance du patient à la maladie** : La résistance, dans le contexte clinique de la psychanalyse, est une force qui s'oppose au retour dans le conscient, de pensées inconscientes, qui pourraient participer à la guérison du patient. Ainsi, le sujet résiste à la maladie ; soit il refuse de consulter un médecin, soit il interrompt le traitement en cours.
- **Le désintéressement** : Les motivations du patient au désintéressement de la maladie sont multiples. Elles peuvent être analysées sous trois aspects :
- **La résistance à sa propre faiblesse** : car accepter la maladie est considéré comme une faiblesse, résister à la maladie est donc une façon de se démontrer sa propre force

- **L'optimisme** : Certains sujets refusent d'accepter la maladie en surestimant leurs possibilités de guérir rapidement, (cas du VIH/Sida où le traitement est à vie), c'est là un mécanisme de défense du « moi » contre l'angoisse.
- **La crainte du diagnostic et du traitement** : Certains parmi eux confirmaient qu'acceptation de la maladie entraîne celle de l'autorité du médecin et celle liée aux contraintes du traitement.

Le vécu des expériences négatives défavoriserait le regard porté sur soi dans les premières années de la vie d'un enfant, l'influence des relations parent-enfant sur le développement de son estime de soi, auraient un effet émotionnel et une conséquence sur l'état subjectif. Faits déterminants certainement les changements brutaux dans le comportement des ADOVVIH.

D'autres par exemple ont manifesté :

- **Une baisse des performances physiques ou intellectuelles**, (un abandon progressif des activités physiques, intellectuelles et des relations de routine),
- **avoir du mal à contrôler ses émotions** : L'enfant va développer des comportements plus ou moins dérangeants pour son environnement (rétorque, boude, ronronne, ...),
- **apparition d'un caractère imprévisible et changeant** : (refus brusque des ordres, des commandements, des reproches, abandon des ARV qu'ils considèrent comme imposés sans motif valable alors que certains confirmaient connaître leur statut sérologique,
- **ne plus supporter les frustrations** (toute moquerie fait croire à une fausse réalité liée à sa séropositivité pour ceux qui sont informés), prise de colère et volonté de s'affirmer par des bagarres, des menaces et des violences, d'autres allant jusqu'aux sauts d'humeur,
- **perte de patience** : ne plus supporter d'attendre le tour (certains quittaient le CTA sans être servi, (depuis que nous sommes- là,... ils ne veulent plus nous servir...)
- **Sensation d'être toujours agressé** : (par d'autres qu'ils perçoivent comme hostiles),
- **Manque d'empathie envers Autrui** (Indifférence, méfiance, etc.)

I. 3- Les troubles psychosomatiques conséquents

I.3.1- Les troubles liés aux facteurs neurobiologiques

L'adrénaline augmente la fréquence cardiaque et la pression artérielle afin de préparer l'organisme à une réaction de défense. Lorsqu'elle demeure élevée de façon chronique, elle favorise l'usure cardiovasculaire et les lésions vasculaires pouvant entraîner les **troubles cardiovasculaires** suivants tels que: l'hypertension artérielle, la tachycardie, la palpitation, les troubles du rythme cardiaque, le risque accru d'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral (AVC), etc. Selye, H. (1956)

Le cortisol augmente durablement le taux de glucose sanguin. À long terme, cette hyperactivation endocrine perturbe le métabolisme énergétique et favorise les **troubles métaboliques et endocriniens** telles que: le diabète de type 2, la résistance à l'insuline, l'obésité abdominale, le syndrome métabolique, la fatigue hormonale, etc. Sapolsky, R. (2004)

Le cortisol chronique inhibe certaines fonctions immunitaires. Cette immunodépression augmente la vulnérabilité aux infections et perturbe les mécanismes inflammatoires susceptibles d'entraîner les **troubles immunitaires** tels que: baisse des défenses immunitaires, infections répétées, inflammation chronique, aggravation des maladies auto-immunes, etc. (OMS). (2023).

Le stress chronique modifie la motricité digestive et augmente la sécrétion acide gastrique. Les hormones du stress perturbent également les interactions entre le cerveau et le système digestif. Ce qui pourrait entraîner les **troubles digestifs** suivants: gastrite, ulcère gastroduodéal, reflux gastroœsophagien, syndrome du côlon irritable, troubles fonctionnels digestifs, etc. Mayer, E. A. (2011).

L'exposition prolongée au cortisol altère certaines structures cérébrales, notamment l'hippocampe, impliqué dans la mémoire et les apprentissages. Ce dysfonctionnement peuvent entraîner les **troubles neurocognitifs** comme: troubles de la mémoire, difficultés de concentration, fatigue mentale, migraines, hypervigilance, etc. Damasio, A. (1995).

Le stress entraîne une contraction musculaire prolongée et une surcharge physiologique responsable des douleurs chroniques entraînant les **troubles musculosquelettiques** suivants: douleurs musculaires, des contractures, les lombalgies, cervicalgies, fibromyalgie, etc. Vincent, J.-D. (1986).

Les traumatismes psychiques non intégrés maintiennent une hyperactivation émotionnelle et neurochimique. Cette dysrégulation entraîne des symptômes psychiques et corporels persistants susceptibles d'entraîner les **troubles psychiatriques et psychosomatiques** suivants: anxiété généralisée, attaques de panique, dépression, trouble de stress posttraumatique (TSPT), somatisations, etc. LeDoux, J. (1996).

Le maintien d'un état d'alerte physiologique empêche la régulation normale du sommeil et perturbe les rythmes biologiques pouvant entraîner **les troubles du sommeil** tels que: insomnie, réveils nocturnes, cauchemars, sommeil non réparateur, etc. Van der Kolk, B. (2014).

I.3.2- Les troubles psychosomatiques liés aux facteurs psychologiques

La peur traumatique et l'hyperactivation émotionnelle peuvent être responsables des troubles suivant: troubles anxieux, trouble de stress post-traumatique (TSPT, hypertension artérielle, tachycardie, troubles digestifs, etc.

La mémoire traumatique et les reviviscences émotionnelles peuvent être à l'origine des troubles tels que l'insomnie, la dépression, la fatigue chronique, les troubles psychosomatiques, les migraines, etc.

L'hypervigilance et l'état d'alerte permanent peuvent susciter: fatigue chronique, fibromyalgie, troubles cardiovasculaires, céphalées, troubles immunitaires, etc.

L'évitement psychologique et le refoulement émotionnel peuvent occasionner des troubles tels que somatisations, douleurs chroniques, syndrome du côlon irritable, troubles digestifs, dépression masquée, etc.

La dissociation psychique peut entraîner des troubles dissociatifs, dépression, troubles de la personnalité, addictions, troubles anxieux

La culpabilité et la honte traumatique peut être responsable de la dépression, l'isolement social, les troubles psychosomatiques, les conduites addictives, les risque suicidaire, etc.

Les perturbations relationnelles et affectives peuvent entraîner des troubles comme la dépression, l'anxiété chronique, des troubles relationnels, les addictions, les troubles psychosomatiques, etc.

Section II- Nécessité des thérapies cognitivo-comportementales dans la prise en charge du VIH

Remarquant plusieurs réactions psychologiques dépistées chez les ADOVVIH pris en charge au CTA de Brazzaville : peur, honte, colère, culpabilité, tristesse, anxiété, dévalorisation de soi, conduites d'évitement, comportements à risque et symptômes dépressifs, etc. qui influencent fréquemment leur observance thérapeutique et leur équilibre psychosocial. Nous pensons que les thérapies cognitivo-comportementales (TCC), constituant un ensemble d'approches thérapeutiques centrées sur les interactions entre les pensées, les émotions et les comportements, étaient une condition sine qua non pour identifier et modifier les cognitions dysfonctionnelles, les schémas comportementaux inadaptés ainsi que les réactions émotionnelles responsables de la souffrance psychique.

Dans le contexte du VIH/Sida, les TCC apparaissent particulièrement adaptées à la prise en charge des problématiques liées au stress, au trauma psychologique, à la stigmatisation, aux conduites à risque, à la dépression et aux difficultés d'observance thérapeutique.

Elles favorisent chez les patients des changements significatifs dans leur fonctionnement cognitif, émotionnel, comportemental et relationnel, contribuant ainsi à une meilleure adaptation psychologique à la maladie chronique.

II.1- La psychothérapie EMDR et la prise en charge des ADOVVIH

La prise en charge psychothérapeutique des adolescents vivant avec le VIH nécessite une approche intégrative prenant en compte l'histoire personnelle du patient, les expériences traumatiques vécues ainsi que les interactions familiales et sociales.

Dans cette perspective, la psychothérapie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) apparaît comme une approche particulièrement adaptée au traitement des traumatismes psychologiques.

II.1.1- Historique de la psychothérapie EMDR

La psychothérapie EMDR a été développée à la fin des années 1980 par Francine Shapiro. Initialement conçue pour le traitement de l'état de stress post-traumatique, cette approche thérapeutique repose sur le modèle du traitement adaptatif de l'information.

L'EMDR vise à faciliter le retraitement des souvenirs traumatiques restés stockés de manière dysfonctionnelle dans les réseaux mnésiques. Grâce aux stimulations bilatérales alternées, notamment les mouvements oculaires, le cerveau peut progressivement retraiter l'information traumatique et réduire l'intensité émotionnelle associée.

II.1.2- Fonctionnement de la psychothérapie EMDR

La thérapie EMDR repose sur un protocole structuré en huit phases : l'évaluation clinique et l'anamnèse, la préparation psychologique du patient, l'évaluation de la cible traumatique, la désensibilisation, l'installation des cognitions positives, le scanner corporel, la clôture thérapeutique et la réévaluation.

Durant les séances, le patient est invité à se concentrer sur les souvenirs traumatiques tout en suivant des stimulations bilatérales alternées. Ce processus favorise une diminution progressive de la détresse émotionnelle et une restructuration cognitive adaptative.

II.1.3- Efficacité clinique de l'EMDR

De nombreuses recherches scientifiques ont démontré l'efficacité de l'EMDR dans le traitement des traumatismes psychologiques, notamment chez les victimes de violences, de catastrophes, d'abus ou d'événements stressants majeurs.

Les études cliniques montrent que l'EMDR contribue à réduire les symptômes anxieux, diminuer les flashbacks et les cauchemars, améliorer l'estime de soi, favoriser la régulation émotionnelle, renforcer les capacités d'adaptation et améliorer l'observance thérapeutique.

Chez les adolescents vivant avec le VIH, cette approche permet également de travailler les traumatismes liés à la stigmatisation, au rejet social, à la maladie chronique et aux pertes affectives.

L'EMDR facilite ainsi une réorganisation psychique progressive et une meilleure intégration des expériences douloureuses dans l'histoire de vie du patient.

II.1.4- efficacité clinique de l'EMDR dans la prise en charge du trauma chez les ADOVVIH

L'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), développé par Shapiro (2001, 2018), est aujourd'hui reconnu comme une approche efficace dans la prise en charge des traumatismes psychiques et des troubles anxieux liés au stress. L'approche repose sur le modèle du traitement adaptatif de l'information, selon lequel certains souvenirs traumatiques restent dysfonctionnellement stockés et continuent à produire des réponses émotionnelles, cognitives et somatiques inadaptées

Après un traumatisme psychique, il n'est pas rare que les informations liées au vécu traumatisant ne puissent être correctement traitées par le cerveau et ne soient pas intégrées dans l'histoire psychique du patient.

Cela explique en grande partie les symptômes tels que les flashbacks, les crises d'angoisse, les cauchemars ou les réactions d'hypervigilance observés chez les survivants de situations extrêmes comme les accidents graves, les catastrophes naturelles, les attentats ou les violences physiques et sexuelles. En effet, une expérience traumatique grave provoque une interruption du fonctionnement normal des systèmes neurologiques et psychologiques du traitement de l'information. Or, ce fonctionnement est indispensable à la résolution et à l'assimilation de l'événement traumatique.

Dans ce contexte, les mouvements oculaires exécutés par le patient au cours de la thérapie EMDR favoriseraient l'accélération du traitement des informations dans le cerveau. Ainsi, les symptômes actuels ainsi que les perturbations de l'estime de soi reliées aux événements passés et aux conditions présentes de vie peuvent progressivement s'améliorer.

Plusieurs études approfondies et contrôlées, notamment celles menées auprès des vétérans du Vietnam, des victimes de viols et d'abus sexuels, rapportées par l'EMDR Institute de Shapiro (2018), ont démontré l'efficacité de l'EMDR dans la prise en charge du traumatisme psychologique. Cette méthode permet une désensibilisation rapide des souvenirs traumatiques accompagnée d'une restructuration cognitive plus adaptée à la réalité actuelle du patient. Elle favorise également une réduction significative de la symptomatologie

traumatique : anxiété, pensées intrusives, flashbacks, cauchemars traumatiques, hypervigilance ou réactions dissociatives.

Lorsque la pensée réagit à un choc, certaines zones cérébrales sont activées afin d'aider la personne à intégrer l'événement vécu. Toutefois, après un traumatisme majeur, cette fonction naturelle peut être suspendue, empêchant l'assimilation normale du souvenir traumatique. Ainsi, un individu sévèrement agressé peut continuer à revivre émotionnellement l'événement comme s'il se produisait encore dans le présent.

La thérapie EMDR apparaît alors comme une approche efficace pour stimuler les mécanismes neurologiques impliqués dans le retraitement adaptatif des souvenirs traumatiques. En réactivant les capacités naturelles du cerveau à traiter l'information, elle permet l'assimilation progressive de l'événement à l'origine du choc psychique. L'EMDR contribue ainsi à désensibiliser les souvenirs traumatiques, les anxiétés actuelles ou les phobies, à traiter les états de stress post-traumatique liés notamment aux accidents, aux deuils ou aux violences, puis à installer des cognitions positives plus adaptées à la situation présente.

C'est dans cette perspective que Howard Lipke rapporte que l'EMDR constitue « de loin le traitement le plus efficace que nous ayons utilisé pour les vétérans du Vietnam présentant des épisodes dissociatifs, des souvenirs intrusifs et des cauchemars ».

Dans les contextes du VIH en Afrique, les dimensions culturelles et sociales influencent fortement les représentations du VIH et les modalités d'expression de la souffrance psychique. La stigmatisation associée au VIH peut renforcer les processus anxieux, les conduites d'évitement et les manifestations psychosomatiques chez les adolescents vulnérables.

Il convient de préciser que le terme de Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT), utilisé dans cette étude, renvoie aux critères diagnostiques définis dans le DSM-5. Il apparaît donc nécessaire de présenter brièvement ce manuel diagnostique avant d'exposer les critères du TSPT étudiés dans les recherches portant sur l'EMDR

II.2- Les techniques associées à l'EMDR

II.2.1- Les mouvements saccadés oculaires (MSO)

Les mouvements saccadés oculaires (MSO) correspondent à un ensemble de mouvements alternatifs des yeux, effectués de gauche à droite ou inversement, suivant le

déplacement d'un stimulus visuel dans l'espace, sans mobilisation de la tête. Au cours de cette procédure, le patient est invité à se remémorer des souvenirs liés à des événements potentiellement perturbants faisant l'objet du traitement psychothérapeutique.

Les MSO ont pour objectif de favoriser l'activation bilatérale des hémisphères cérébraux afin de faciliter la reconnexion des différents modules du traitement de l'information (émotionnels, mnésiques et comportementaux) susceptibles d'avoir été dissociés par l'expérience traumatique.

Il convient toutefois de souligner que la remémoration d'un événement perçu comme perturbant ne relève pas systématiquement d'un trouble de stress post-traumatique (TSPT). À ce propos, André Q. (2018) rappelle que le fait de vivre un événement marquant et d'en conserver un souvenir émotionnellement chargé ne conduit pas nécessairement au développement d'un TSPT.

Ainsi, un patient peut consulter pour une « peur du sida » associée à un souvenir difficile lié à la maladie ou au décès d'un proche, sans que cette expérience ne réponde aux critères diagnostiques d'un TSPT ou d'une phobie caractérisée. Il peut s'agir d'une réaction émotionnelle naturelle. En revanche, lorsque ces souvenirs s'accompagnent de manifestations envahissantes telles que l'évitement, l'hyperactivation neurovégétative, les reviviscences ou la dissociation, l'hypothèse d'un psychotraumatisme doit être envisagée.

II.2.2- Les stimulations bilatérales alternées (SBA)

Les stimulations bilatérales alternées (SBA) constituent une composante essentielle du protocole standardisé de la psychothérapie EMDR décrit par Francine Shapiro et repris par Brennstuhl et al. (2017). Elles sont reconnues dans la prise en charge du trouble de stress post-traumatique par l'Organisation mondiale de la Santé ainsi que par la Haute Autorité de Santé (HAS).

Les SBA regroupent différentes modalités de stimulation sensorielle, visuelles, tactiles ou auditives, utilisées dans le cadre de la psychothérapie EMDR. Les recherches ayant étudié spécifiquement les SBA portent principalement sur la modalité visuelle et mettent en évidence une diminution de la perturbation subjective, corrélée à une réduction de l'activité neurovégétative.

Toutefois, certains patients présentant un TSPT complexe ne manifestent pas d'hyperactivité végétative marquée, notamment en présence de phénomènes dissociatifs (Choi et al., 2017 ; Sack, Cillien & Hopper, 2012 ; Briere, Weathers & Runtz, 2005).

Par ailleurs, les travaux récents montrent que la relation entre la réaction aiguë à un événement traumatique et l'apparition d'une pathologie chronique demeure complexe et non linéaire, en raison de l'hétérogénéité des manifestations cliniques du stress aigu.

Dans cette perspective, la définition du trouble de stress aigu proposée dans le DSM-5 exige la présence d'au moins neuf symptômes parmi quatorze manifestations possibles appartenant aux catégories suivantes : intrusion, humeur négative, dissociation, évitement et hyperactivation.

Autrement dit, les victimes d'un événement potentiellement traumatique peuvent présenter des réponses psychiques variables, pouvant aller jusqu'aux symptômes dissociatifs.

II.2.3- Le traitement adaptatif de l'information (TAI)

Le traitement adaptatif de l'information (TAI) constitue le modèle théorique central de l'EMDR. Fondé sur une perspective temporelle articulée autour du passé, du présent et du futur, ce modèle a été élaboré à partir d'observations cliniques visant à expliquer la rapidité des effets thérapeutiques observés dans certaines prises en charge psychotraumatiques.

Le modèle du TAI repose sur l'hypothèse selon laquelle l'organisme possède des capacités naturelles d'autorégulation, de métabolisation psychique et de guérison. De manière analogue aux processus biologiques de réparation corporelle, le psychisme disposerait de mécanismes lui permettant d'intégrer la majorité des expériences émotionnelles, y compris les vécus traumatiques.

Selon cette approche, les systèmes neurophysiologiques impliqués dans le traitement de l'information orienteraient spontanément l'individu vers un état d'équilibre psychique et émotionnel. L'EMDR viserait ainsi à stimuler les mécanismes naturels de traitement de l'information du système nerveux afin de favoriser l'intégration adaptative des expériences perturbantes.

Dans cette perspective, le clinicien explore l'histoire biographique du patient afin d'identifier les souvenirs susceptibles de contribuer au dysfonctionnement actuel. Ces

souvenirs comprennent les différentes perceptions encodées lors de l'événement : images, pensées, émotions, sensations corporelles, sons et croyances négatives associées à soi-même.

Les patients ayant vécu un traumatisme unique présentent généralement une amélioration relativement rapide. En revanche, les personnes souffrant de traumatismes complexes, d'états de stress post-traumatiques chroniques ou de troubles dissociatifs nécessitent souvent une prise en charge plus progressive.

Dans les troubles de la personnalité associés à des traumatismes complexes, l'EMDR est initialement utilisée dans une perspective de stabilisation et de renforcement des ressources psychiques. L'objectif est d'intégrer progressivement des affects positifs et des expériences correctrices susceptibles de compenser certains déficits développementaux précoces.

En effet, certaines étapes du développement psychique peuvent avoir été compromises ou incomplètement élaborées, notamment : la confiance dans ses propres perceptions, la capacité à établir des limites adaptées, la permanence de l'objet, les capacités relationnelles et l'autorégulation émotionnelle.

Chez ces patients, le retraitement direct des souvenirs traumatiques peut s'avérer prématuré, voire contre-indiqué dans les premières phases de la thérapie, en raison de l'insuffisance des réseaux mnésiques adaptatifs nécessaires à une intégration psychique sécurisée.

Un travail préalable de stabilisation, de sécurisation et de renforcement des ressources internes apparaît alors indispensable avant toute confrontation thérapeutique aux expériences traumatiques.

Par ailleurs, la dissociation traumatique peut inhiber l'accès conscient aux souvenirs ainsi qu'aux affects qui leur sont associés.

Dans cette perspective, notre étude rejoint les travaux de Francine Shapiro (2007), prolongés ultérieurement par Amano et Toichi (2016), qui soulignent l'importance de la dimension rythmique et saccadée des SBA dans les processus de renforcement et de retraitement mnésique impliqués dans l'EMDR.

Ainsi, la facilitation de l'accès mnésique permise par les SBA pourrait également présenter un intérêt thérapeutique dans le traitement des phénomènes dissociatifs, au sein desquels les perturbations de la mémoire occupent une place centrale (Choi et al., 2017).

II.3- Les techniques explorées dans notre pratique clinique au CTA de Brazzaville.

Constatant que certains ADOVVIH présentant des symptômes de déréalisation, de dépersonnalisation ou de dissociation, semblaient ne plus avoir accès de manière significative à certains souvenirs traumatiques, bien qu'ils continuaient à en manifester les conséquences psychiques et émotionnelles, nous avons associé à l'EMDR quelques techniques de relaxation visant globalement à obtenir un contrôle physiologique permettant de réduire les effets du stress sur l'organisme.

II.3.1- Techniques basées sur l'accueil

Dans les psychothérapies d'approche psychodynamique, le travail clinique repose essentiellement sur le langage verbal et non verbal dans la relation de face à face entre le clinicien et le patient.

Dans le cadre de cette étude, plusieurs techniques d'exploration ont été utilisées **comme** : l'analyse du discours, l'association libre, les tests projectifs, l'analyse des rêves et les dessins, contes et productions symboliques.

L'accueil thérapeutique reposait également sur une attitude de bienveillance favorisant la confiance et la libre expression du patient.

Pour faciliter cette dynamique relationnelle, nous avons utilisé l'approche dite « **BERCER** » :

- B : Bienvenue / Bienveillance ;
- E : Entretien / Écoute active ;
- R : Renseignements ;
- C : Choix et consentement éclairé ;
- E : Explication / Exploration / Évaluation ;
- R : Retour / Référer / Rendez-vous.

II.3.2- Les méthodes de relaxation psychosomatique

On distingue principalement deux catégories de méthodes de relaxation :

- les méthodes « muscles vers esprit », comme la relaxation progressive de Jacobson ;
- les méthodes « esprit vers muscles », fondées sur la méditation, la respiration ou certaines pratiques inspirées du yoga et du zen.

Toutes ces méthodes poursuivent un objectif commun : favoriser l'équilibre nerveux et hormonal grâce à une diminution du tonus sympathique.

Dans le cadre de notre étude, nous avons utilisé certaines techniques méditatives et respiratoires inspirées du yoga afin de favoriser la détente psychocorporelle des patients avant les séances d'EMDR.

II.3.3- Les Méthodes de relaxation méditatives et respiratoires

Avant certaines séances, un moment de préparation corporelle et respiratoire était proposé aux patients afin de favoriser l'apaisement émotionnel.

Le patient était invité à s'installer confortablement dans une position favorisant la détente musculaire et la concentration.

Les exercices comprenaient notamment :

- des exercices respiratoires profonds ;
- la concentration sur une image apaisante ;
- la réduction progressive des pensées négatives ;
- un travail d'imagerie mentale positive centré sur les projets de vie et les ressources personnelles.

Toutes ces techniques ont été adaptées dans le cadre clinique et culturel des patients suivis au CTA de Brazzaville dans le contexte congolais, dans l'objectif de réduire les tensions corporelles, d'améliorer la stabilité émotionnelle et de préparer le patient au retraitement des souvenirs traumatiques.

II.4- Conclusion partielle

Ce chapitre s'est articulé autour de deux grandes sections : les situations traumatisantes vécues par les ADOVVIH dans le contexte congolais et la prise en charge psychothérapeutique par l'EMDR au CTA de Brazzaville.

Dans la première section, nous avons identifié les situations sociales délétères susceptibles d'affecter la santé mentale des ADOVVIH en lien avec la proximité émotionnelle. La seconde section a porté sur l'efficacité clinique de l'EMDR dans la prise en charge du traumatisme psychologique chez les ADOVVIH.

À travers cette étude, nous avons présenté certaines adaptations thérapeutiques développées dans notre pratique clinique afin de répondre aux réalités du vécu congolais.

Le chapitre suivant sera consacré au cadre pratique de l'étude, notamment à la méthodologie de recherche, à la présentation du cadre d'étude, à la population étudiée ainsi qu'aux techniques de collecte des données.

PARTIE II : CADRE METHODOLOGIQUE ET PRATIQUE DE L'ETUDE

CHAPITRE I : METHODOLOGIE DE L'ETUDE

Introduction

Notre préoccupation majeure est de contribuer à la résolution des problèmes psychologiques affectant la santé mentale des adolescents vivant avec le VIH dans le contexte congolais. Pour ce faire, une étude a été menée dans un cadre institutionnel approprié, à savoir le Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de Brazzaville, choisi pour son organisation et sa capacité à fournir des données exploitables.

Ce chapitre présente successivement :

- la description du cadre de l'étude ;
- la population et l'échantillon ;
- les techniques de collecte des données ;
- les variables de l'étude ;
- la procédure de collecte et de traitement des données ;
- les considérations éthiques.

Section I. Présentation du cadre de l'étude

I.1. Présentation générale du CTA de Brazzaville

Le Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de Brazzaville a été créé en 1994 par la Croix-Rouge française. Il est implanté dans l'enceinte du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Brazzaville, à proximité des services de gastroentérologie, d'ophtalmologie et de radiologie.

Il constitue une structure de prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH/Sida, fonctionnant comme un hôpital de jour assurant un suivi ambulatoire des patients.

I.1. Approche historique

L'épidémie du VIH/Sida a été identifiée pour la première fois au Congo en 1983, à travers des cas observés au service de gastroentérologie du CHU de Brazzaville. Cette reconnaissance a conduit à la mise en place de stratégies nationales de prise en charge, notamment la création en 1987 du Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS).

Dans ce cadre, le premier CTA a été créé en 1994 à Brazzaville, suivi d'un second à Pointe-Noire en 1999. Ces initiatives ont permis la structuration progressive de la prise en charge du VIH au niveau national.

Aujourd'hui, le Congo compte environ soixante-dix (70) sites de prise en charge des adultes (CNLS, 2014) et trente-huit (38) sites pédiatriques (PNLS, 2015), traduisant une extension des services sur l'ensemble du territoire.

I.1.1. Fonctionnement du CTA de Brazzaville

Le CTA est un organisme de la CRF à caractère humanitaire qui travaille en collaboration avec plusieurs partenaires au nombre desquels, le Fonds Mondial et la mairie de Paris II a pour objectif la prise en charge globale (médicale, psychologique, sociale et nutritionnelle) des PVVIH. Fort est à constater que la prise en charge nutritionnelle n'existe plus au CTA de Brazzaville. Ce qui pose un véritable problème aux PVVIH démunis qui sont malgré obligés d'avoir une alimentation équilibrée pendant qu'ils suivent le TAR ;

Sur le plan académique et scientifique, le CTA assure la formation pratique des stagiaires de toute obédience dont les préoccupations sont en rapport avec ses objectifs (étudiants du parcours type de psychologie de la faculté des lettres, des Arts et des sciences humaines (FLASH), de la faculté des sciences de la santé, de l'école normale de l'enseignement supérieur polytechnique, de l'école normale de l'administration et de la magistrature, des internes de médecine générale en provenance de France, etc.). Il permet non seulement aux étudiants la possibilité de renforcer leurs compétences à partir de l'expérience de terrain, mais aussi la rédaction des travaux de recherches relatives au VIH/Sida (mémoires, thèses, recherches opérationnelles et publications scientifiques). Il dispose d'un personnel formé et qualifié permettant la bonne prise en charge des patients.

Le CTA est dirigé par un médecin qui contrôle l'exécution de toutes les activités de la structure. Le travail au CTA se fait en équipe répartie et le personnel est reparti en différents pôles qui sont : l'accueil et l'orientation composé de deux secrétaires de direction appuyé par une accompagnatrice psychosociale, le pôle médical qui est composé de quatre médecins, d'une diététicienne appuyée par une accompagnatrice psychosociale et d'une sage-femme appuyée par deux relais communautaires¹, le laboratoire qui est composé de trois laborantines, le pôle infirmier, composé de quatre infirmiers dont une qui s'occupe de la gestion de la pharmacie et de l'approvisionnement en intrants (médicaments et réactifs), le pôle psychologique qui malgré de nos jours composé que d'un seul psychologue. Ce qui pose un véritable problème à la prise en charge psychologique du fait que le psychologue par rapport au volume du travail par jour, le pôle social composé d'une assistante sociale appuyée par deux accompagnateurs psychosociaux, le pôle comptable, la logistique et le pôle de saisie des données du CTA. Chaque pôle est dirigé par un responsable qui rend compte à la direction de la structure via la coordination médicale.

En effet, chaque mercredi de la semaine, le délégué de la Croix Rouge Française (CRF) faisait une descente pour une réunion hebdomadaire pour contrôler le fonctionnement du CTA.

Signalons que c'est pendant ces réunions où l'on exposait les cas d'échec thérapeutique qui devraient être référés chez le psychologue pour l'éventuel changement du protocole thérapeutique. C'est à cet instant que le cas HB fut référé au psychologue.

¹ Les relais communautaires sont des personnes qui ont pour mission de sensibiliser les femmes en âge de procréer et leurs partenaires sur le VIH et le Sida, plus précisément sur la prévention de la transmission du VIH de mère à l'enfant ...

I.1.2. Circuit de prise en charge

La prise en charge des adolescents vivant avec le VIH est multidisciplinaire. Chaque patient bénéficie d'un suivi médical, psychologique et social selon ses besoins.

L'orientation vers le service psychologique se fait généralement après identification de difficultés liées à l'observance thérapeutique, au vécu du diagnostic ou aux troubles émotionnels.

Les interventions psychologiques incluent les entretiens individuels, les groupes de parole, les visites à domicile et les activités thérapeutiques diverses.

I.2- Type et période de l'étude

I.2.1- Type et de l'étude

La présente recherche est une étude prospective, comparative et à visée clinique, réalisée auprès des adolescents vivant avec le VIH (ADOVVIH) suivis au Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de Brazzaville.

Elle s'inscrit dans une approche mixte, combinant des méthodes quantitatives et qualitatives afin d'évaluer les effets de la psychothérapie EMDR sur les traumatismes psychologiques, l'estime de soi et les manifestations psychopathologiques observées chez les adolescents vivant avec le VIH.

Le caractère prospectif de l'étude repose sur l'évaluation des participants avant et après les séances de thérapie EMDR, permettant ainsi d'observer l'évolution de leur état psychologique au cours de la prise en charge thérapeutique.

L'étude présente également un aspect comparatif dans la mesure où elle analyse :

- les différences entre les adolescents traumatisés et non traumatisés ;
- les différences selon le contexte familial (parents biologiques versus famille d'accueil) ;
- ainsi que les variations des symptômes psychologiques avant et après l'intervention EMDR.

Sur le plan clinique, cette recherche s'appuie sur l'observation psychologique des participants, l'analyse de leur vécu traumatique et l'étude approfondie d'un cas clinique (cas HB).

La collecte des données s'est déroulée au Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de Brazzaville durant la période allant d'octobre 2018 à avril 2019, correspondant à la période de stage clinique et de suivi psychothérapeutique des participants.

I.2.2- période de l'étude

Nous avons mené une étude prospective et comparative au terme de six mois, période allant du **12 Octobre 2018 au 12 Avril 2019** dans le domaine de la prise en charge du VIH, dans le contexte de la santé mentale au Congo à travers 54 ADOVVIH suivis au CTA de Brazzaville.

La pré-enquête s'est déroulée à la période du **13 Octobre 2018 au 14 Novembre 2018**, soit une période de **30 jours**. C'est une phase capitale de l'étude, elle nous a permis de tester le questionnaire avec la population cible de notre étude afin de retenir les questions pertinentes et les adapter à la réalité.

L'enquête proprement dite a été menée **du 15 Novembre 2018 au 31 Janvier 2019**, soit une période de **45 jours**.

Ainsi, les leçons tirées à la pré-enquête et à l'enquête nous ont permis de recadrer le questionnaire afin de mieux s'appliquer sur l'échantillon tiré de la population cible de notre étude. Les phénomènes observés chez cette frange, nous ont poussé à prolonger la prise en charge au terme de six mois dans l'objectif de d'obtenir des résultats fiables.

Section II- Population et échantillon de l'étude

II.1. Population d'étude

La population était constituée des adolescents âgés de 15 à 19 ans sous TAR et suivis au CTA de Brazzaville.

En effet, Au 31 Décembre 2018, la file active générale était de **2886** patients dans laquelle se trouvent 131 adolescents dont 54 font l'objet de notre étude contre **3075** en 2017, soit une baisse de **189** patients, soit **(6%)**, alors que le nombre d'inscrits était de **179**. Cet écart s'explique par le nombre de décès (40), de perdus de vue (302) et de transférés (26) Rapport Annuel. (2018). CTA B

Comme nous le savons, la délimitation de l'adolescence est très complexe car elle varie selon les contextes sociaux, culturels et de santé.

Bien que la définition de l'OMS stipule que : « est appelé adolescent tout individu âgé de 10 à 19 ans », pour éviter toute polémique qui tourne autour de cette question, pour ne pas tomber dans les débats contextuels, nous avons préféré pour notre étude, choisir le critère inclusif de l'adolescence par- rapport au VIH qui fixe l'âge de l'adolescence de 15 à 19 ans.

La population à laquelle a porté notre étude est composée de 135 adolescents tous infectés par le VIH informés et non informés de leur statut sérologique.

Tous ces adolescents sont scolarisés et ont divers niveaux d'études (primaire, secondaire et universitaire).

II.2- Échantillonnage

L'échantillon a été déterminé à partir de la formule :

$$n = N / (1 + N e^2)$$

Avec :

- $N = 131$
- $e = 0,05$

La taille théorique obtenue est de 101 participants.

Cependant, en raison de contraintes de terrain, seuls 54 adolescents ont effectivement participé à l'étude, dont un cas clinique principal analysé de manière approfondie.

II.2.1 - Caractéristique de l'échantillon

Nous avons collecté les informations à travers les items de notre questionnaire thématique qui est divisé en quatre parties : la connaissance générale sur la maladie, le vécu de l'enfance et l'adolescence, le vécu psychologique de la maladie et la sexualité

II.2.2 - Critère d'inclusion

Sont inclus dans cette étude tous les adolescents de 15- 19 ans, infectés par le VIH suivis au CTA de Brazzaville et qui ont accepté de répondre aux prérogatives de notre recherche.

II.2.3 - Critères d'exclusion

Ont été exclus de ce travail tous les adolescents infectés par le VIH suivis au CTA de Brazzaville qui ne se sont pas présentés en consultation durant notre période d'étude et ceux qui n'ont pas voulu répondre à notre demande pour de raisons d'indisponibilité.

II.3 - Les variables de l'étude

II.3.1- Les variables indépendantes

Elles sont dites indépendantes parce qu'elles existent avant le fait. Les variables indépendantes sont un facteur, une cause, elles sont manipulées par le chercheur. Dans cette catégorie de variables, nous avons des variables invoquées qui sont mises selon le choix de l'enquêteur. Ce sont ceux-là que nous avons retenus dans notre travail à savoir l'âge, le sexe, le rang dans la fratrie, le niveau d'étude, l'identité du tuteur (la personne vivant avec l'adolescent)

II.3.2- Les variables dépendantes

Elles constituent l'effet, elles viennent bien après les variables indépendantes et dépendent de celles-ci. Ces variables découlent des conditions suivantes : le temps, la réaction, la conduite d'apprentissage. Ce sont des variables observées par le chercheur.

Pour notre étude nous avons retenu concernant la première hypothèse comme variable indépendante : « **l'histoire du système familial** » (la qualité de la relation familiale du Tuteur qui adopte le patient) que nous allons manipuler pour chercher à comprendre le dynamique des situations qui affectent l'Estime de soi chez les ADOVVIH victimes d'un trauma; comme variable dépendante : « **l'augmentation de l'Estime de soi** »

Concernant la deuxième hypothèse nous avons comme variable indépendante : « **l'histoire du vécu de la maladie** » que nous allons manipuler pour chercher à cerner les répercussions des situations traumatogènes sur l'état psychotrauma des ADOVVIH suivis au CTA de Brazzaville ; comme variable dépendante : « **l'amélioration des réactions psychotraumatiques** »

II.4- Technique et outils de collecte des données

Dans le cadre de cette étude portant sur l'impact de la psychothérapie EMDR dans la prise en charge du trauma chez les adolescents vivant avec le VIH suivis au CTA de Brazzaville, plusieurs techniques et outils de collecte des données ont été utilisés afin de recueillir des informations quantitatives et qualitatives relatives au vécu psychologique des participants.

II.4.1- Les techniques de collecte des données

II.4.1.1- Enquête proprement dite

L'enquête proprement dite a été menée du 15 Novembre 2018 au 31 Janvier 2019, soit une période de 45 jours. Ainsi, les leçons tirées à la pré-enquête nous ont permis de recadrer le questionnaire afin de mieux s'appliquer sur l'échantillon tiré de la population cible de notre étude

I.4.1.2- Questionnaire

C'est une méthode de recherche qui sert à collecter les informations auprès de la population d'étude et elle nous facilite de vérifier nos hypothèses. Nous avons profité de passer notre questionnaire au moment où viennent les patients aux différentes consultations conformément à leur prise en charge globale, le questionnaire a contribué à la vérification de nos hypothèses de recherche.

I.4.1.3- L'entretien clinique

L'entretien clinique semi-directif a constitué l'une des principales techniques de collecte des données. Il a permis de recueillir des informations relatives : au vécu de la maladie ; à l'histoire familiale ; aux expériences traumatiques ; aux relations sociales et familiales ; ainsi qu'aux manifestations émotionnelles et comportementales observées chez les adolescents.

Cette technique a favorisé une meilleure compréhension des souffrances psychiques des ADOVVIH et de leur dynamique psychologique.

II.4.1.4- L'observation clinique

L'observation clinique directe a permis d'analyser les attitudes, comportements, réactions émotionnelles et manifestations psychopathologiques des participants au cours des séances de suivi psychologique et de thérapie EMDR.

Elle a également facilité l'évaluation de l'évolution psychologique des adolescents avant et après la prise en charge thérapeutique.

II.5- L'étude de cas

L'étude de cas clinique, notamment celle du cas HB, a permis une analyse approfondie du fonctionnement psychologique, du vécu traumatique et des effets thérapeutiques de l'EMDR chez un adolescent vivant avec le VIH.

I.5.1- La méthode comparative

Cette technique a permis de comparer : les adolescents traumatisés et non traumatisés ; les participants vivant avec leurs parents biologiques et ceux vivant en famille d'accueil ; ainsi que les résultats obtenus avant et après les séances de thérapie EMDR.

II.5.1.1- Les outils de collecte des données

II.5.1.2- L'échelle d'estime de soi de Rosenberg

L'échelle d'estime de soi de Rosenberg a été utilisée pour évaluer le niveau d'estime de soi des adolescents avant et après les séances de thérapie EMDR.

Cet outil a permis d'identifier différents niveaux d'estime de soi : très faible ; faible ; moyenne ; forte ; très forte.

I.5.1.3-L'échelle de dépression de Hamilton

L'échelle de dépression de Hamilton a été utilisée afin d'évaluer les manifestations psychoaffectives et psychopathologiques observées chez les adolescents traumatisés.

Elle a permis d'identifier plusieurs symptômes, notamment : l'anxiété ; l'irritabilité ; les idées suicidaires ; les insomnies ; les symptômes somatiques ; l'hyperactivité ; les symptômes délirants ; la dépersonnalisation.

I.5.1.4- La thérapie EMDR : outil thérapeutique d'évaluation clinique

La psychothérapie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) a constitué à la fois une technique thérapeutique et un outil d'évaluation clinique de l'évolution psychologique des participants.

Les techniques utilisées dans ce cadre comprenaient : les mouvements oculaires saccadés (MOS) ; les stimulations bilatérales alternées (SBA) ; le traitement adaptatif de l'information (TAI) ; ainsi que des exercices de relaxation inspirés des approches méditatives et du yoga.

Conformément aux recommandations méthodologiques internationales, l'intervention a intégré des phases de stabilisation émotionnelle, de sécurisation psychique et de retraitement progressif des souvenirs traumatiques. Dans cette étude, l'EMDR est mobilisé comme cadre psychothérapeutique d'inspiration clinique intégré à une approche psychotraumatique contextualisée, sans prétention à une application exhaustive ou standardisée des protocoles internationaux de certification EMDR

I.5.1.5- La fiche de recueil des données

Une fiche de collecte des données a été élaborée afin d'enregistrer les informations sociodémographiques et cliniques des participants, notamment : l'âge ; le sexe ; le niveau d'étude ; le type de tuteur ; les situations traumatiques vécues ; ainsi que les manifestations psychologiques observées.

II.6- Techniques d'analyse des données

Les données recueillies au cours de cette étude ont fait l'objet d'une analyse quantitative et qualitative afin de mieux comprendre les effets de la psychothérapie EMDR sur les adolescents vivant avec le VIH suivis au CTA de Brazzaville.

II.6.1. Analyse quantitative des données

L'analyse quantitative a consisté au traitement statistique descriptif des données sociodémographiques, cliniques et psychologiques recueillies auprès des participants.

Les données ont été organisées sous forme de tableaux statistiques permettant de présenter : les effectifs ; les fréquences ; les pourcentages ; ainsi que les variations observées avant et après les séances de thérapie EMDR.

Cette analyse a permis : d'identifier les principales situations traumatiques vécues par les adolescents ; d'évaluer les niveaux d'estime de soi ; d'apprécier les manifestations psychopathologiques ; et de mesurer l'évolution de l'état psychologique des participants après l'intervention thérapeutique.

Les comparaisons ont été effectuées : entre les adolescents vivant avec leurs parents biologiques et ceux vivant en famille d'accueil ; entre les participants traumatisés et non traumatisés ; ainsi qu'entre les résultats obtenus avant et après les séances de thérapie EMDR.

II.6.2. Analyse qualitative des données

L'analyse qualitative a porté sur les informations issues : des entretiens cliniques ; des observations psychologiques ; et de l'étude de cas clinique (cas HB).

Dans le cadre des entretiens individuels et de groupes menés, l'étude des cas, la revue documentaire et la collecte des données, quatre supports sont utilisés. Le recueil de données a été organisé selon les techniques classiques de l'anthropologie à savoir: la recherche documentaire, l'observation et les entretiens semi-directifs avec les ADOVVIH et leurs parents.

Deux sources de données ont été exploitées : Les données primaires (sources médicales, des registres, des rapports, des études et des documents administratifs) et les données secondaires (collectées à partir des observations de terrain)

L'étude a été menée à travers la collecte des informations au moyen des témoignages, des entretiens individuels, des entretiens triangulaires, des discussions de groupes et sur la base des outils de prélèvement des données tels que les grilles d'entretien adaptées à chaque catégorie de population cible et en fonction des données à collecter en français.

Cette approche a permis d'interpréter : le vécu émotionnel des adolescents ; les expériences traumatiques ; les relations familiales et sociales ; ainsi que les changements psychologiques observés au cours de la prise en charge.

L'analyse clinique a également permis de mieux comprendre les mécanismes psychotraumatiques liés au vécu de la maladie, à la stigmatisation et aux difficultés familiales rencontrées par les ADOVVIH.

II.6.3. Analyse comparative

Une analyse comparative a été réalisée afin d'apprécier les effets de la psychothérapie EMDR sur : l'estime de soi ; les symptômes psychotraumatiques ; et les manifestations psychopathologiques observées chez les participants.

Cette comparaison a porté sur les résultats obtenus avant et après l'intervention thérapeutique, permettant ainsi d'évaluer l'efficacité de l'EMDR dans l'amélioration de la santé mentale des adolescents vivant avec le VIH.

II.7- Techniques d'analyse des données

Les données recueillies au cours de cette étude ont fait l'objet d'une analyse quantitative et qualitative afin d'évaluer les effets de la psychothérapie EMDR sur les adolescents vivant avec le VIH suivis au CTA de Brazzaville.

II.7.1- Analyse quantitative des données

L'analyse quantitative a consisté au traitement statistique descriptif des données sociodémographiques, cliniques et psychologiques recueillies auprès des participants.

Les données ont été présentées sous forme de tableaux statistiques comportant : les effectifs ; les fréquences ; les pourcentages ; ainsi que les variations observées avant et après les séances de thérapie EMDR.

Cette méthode a permis : d'identifier les principales situations traumatiques vécues par les adolescents ; d'évaluer les niveaux d'estime de soi ; d'analyser les manifestations psychopathologiques ; et d'apprécier l'évolution de l'état psychologique des participants après la prise en charge thérapeutique.

Les comparaisons ont été effectuées : entre les adolescents vivant avec leurs parents biologiques et ceux vivant en famille d'accueil ; entre les participants traumatisés et non traumatisés ; ainsi qu'entre les résultats obtenus avant et après les séances de thérapie EMDR.

II.7.2- Analyse qualitative des données

L'analyse qualitative a porté sur les informations recueillies lors : des entretiens cliniques ; des observations psychologiques ; et de l'étude du cas clinique HB.

Cette approche a permis d'interpréter : le vécu émotionnel des adolescents ; les expériences traumatiques ; les relations familiales et sociales ; ainsi que les changements psychologiques observés au cours de la thérapie.

L'analyse clinique a également contribué à mieux comprendre les mécanismes psychotraumatiques liés : à la stigmatisation ; à l'isolement social ; au vécu de la maladie ; et aux difficultés familiales rencontrées par les ADOVVIH.

II.7.3- Analyse comparative

Une analyse comparative a été réalisée afin d'évaluer les effets de la psychothérapie EMDR sur : l'estime de soi ; les symptômes psychotraumatiques ; et les manifestations psychopathologiques observées chez les participants.

Cette comparaison a porté sur les résultats obtenus avant et après l'intervention thérapeutique, permettant ainsi d'apprécier l'efficacité de l'EMDR dans l'amélioration de la santé mentale des adolescents vivant avec le VIH.

I.7.4- Considérations éthiques

Dans le cadre de cette étude menée auprès des adolescents vivant avec le VIH suivis au Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de Brazzaville, plusieurs dispositions administratives et éthiques ont été respectées conformément aux pratiques institutionnelles en vigueur au moment de la recherche.

L'accès au terrain d'étude a été autorisé par la **correspondance n° 067/UMNG/FLASH/CAB** du 03 août 2018, signée par le Doyen de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'Université Marien NGOUABI et adressée au représentant de la Croix-Rouge Française au Congo, dans le cadre de notre stage académique.

Par ailleurs, une **note de prise de service au CTA de Brazzaville** en date du 12 octobre 2018, signée par l'encadreur et le Directeur de stage, a officialisé notre intégration au sein de la structure de prise en charge.

À l'issue du stage, une **attestation de fin de stage n° 001/MSP/CTA-B** du 15 avril 2019, signée par le Directeur du CTA, a été délivrée pour attester de la réalisation effective des activités de recherche et de stage au sein du centre.

Il convient de préciser qu'à cette période, ces documents administratifs et académiques étaient considérés comme suffisants pour mener une étude au CTA de Brazzaville.

En outre, les principes fondamentaux de l'éthique de la recherche ont été respectés tout au long de l'étude, notamment :

- le respect de la confidentialité des informations recueillies ;
- l'anonymat des participants ;
- le respect de la dignité et de l'intégrité psychologique des adolescents ;
- l'utilisation des données uniquement à des fins scientifiques et académiques.

Les participants ont été approchés dans un cadre respectueux, garantissant la protection de leur vie privée et la sécurisation des informations relatives à leur état de santé et à leur vécu psychologique.

II.7.5- Difficultés rencontrées

Au cours de cette étude, plusieurs difficultés ont été rencontrées sur le terrain.

1. Difficultés liées au contexte psychologique des participants

Certains adolescents éprouvaient des difficultés à exprimer librement leurs émotions et leurs expériences traumatiques en raison : de la peur de la stigmatisation ; de la honte liée au VIH ; du repli sur soi ; et de la souffrance psychologique vécue.

Cette situation a parfois limité la spontanéité des échanges lors des entretiens cliniques.

2. Difficultés liées à l'environnement familial : L'absence ou la perte des parents biologiques chez plusieurs adolescents a rendu complexe l'obtention de certaines informations familiales et anamnestiques nécessaires à l'étude. Certains tuteurs s'impliquaient moins dans le suivi psychologique des adolescents.

3. Difficultés organisationnelles et matérielles : L'étude s'est déroulée dans un contexte marqué par des contraintes matérielles et organisationnelles, notamment :

- l'insuffisance de moyens logistiques ;
- les contraintes de temps liées au stage ;

- les difficultés de disponibilité de certains participants pour les séances thérapeutiques.
- le manque de casque pour les sons ;
- le manque des buzzers ou tactiles qui vibreraient

4. Difficultés liées à la taille de l'échantillon : Le nombre limité de participants ne permet pas une généralisation absolue des résultats à l'ensemble des adolescents vivant avec le VIH au Congo.

5. difficultés financières

Nous n'étions pas pris en charge financièrement ni par l'Université Marien NGOUABI, ni par le CTA. Or, dans le domaine du VIH, toute rencontre avec les PVVIH aux entretiens nécessite les déplacer à tout moment à cause du temps pris. Surtout que la prise en charge alimentaire n'existait plus au CTA, à chaque rendez- vous, les patients retenus devraient être supportés par le chercheur avec ses propres MOYENS

Cependant, malgré ces difficultés, les données recueillies ont permis de mettre en évidence des résultats significatifs concernant les effets de la psychothérapie EMDR sur les traumatismes psychologiques et l'estime de soi des ADOVVIH suivis au CTA de Brazzaville.

CHAPITRE IV

ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS

Introduction

Dans ce chapitre, nous procédons à la présentation, à l'analyse et à l'interprétation des résultats obtenus auprès des adolescents vivant avec le VIH (ADOVVIH) suivis au Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de Brazzaville. Les données recueillies portent sur les caractéristiques sociodémographiques des participants, les situations traumatiques vécues, l'environnement familial, ainsi que les effets de la psychothérapie EMDR sur l'estime de soi et les manifestations psychotraumatiques.

L'objectif de cette analyse est de mettre en évidence les facteurs psychosociaux associés aux traumatismes psychologiques chez les adolescents vivant avec le VIH et d'évaluer l'impact thérapeutique de l'EMDR dans l'amélioration de leur santé mentale.

Section I : Présentation et analyse des résultats quantitatifs de l'étude

Cette section est consacrée à l'analyse et à l'interprétation des données recueillies auprès des ADOVVIH suivis au CTA de Brazzaville.

Les résultats sont exposés à travers les tableaux statistiques et les descriptions analytiques portant sur les caractéristiques sociographiques, les situations familiales, les expériences traumatiques, ainsi que les indicateurs cliniques de santé mentale. L'analyse s'appuie sur une approche quantitative et qualitative, permettant d'apprécier à la fois les tendances statistiques observées et la compréhension clinique des phénomènes psychologiques étudiés. Elle met également en évidence les variations observées avant et après l'intervention thérapeutique basée sur l'EMDR, en lien avec les hypothèses de la recherche formulées.

I.1- Répartition de l'échantillon

Nous avons mené comme dit, une étude prospective et comparative au CTA de Brazzaville. Etant le pilier de la prise en charge (PEC) du VIH/Sida, du point de vue organisationnel, institutionnel et social, surhaussé du système sanitaire Congolais dans la PEC et seule voie de secours en cas d'échec au TAR, nous a permis de dépister les situations qui affectaient la santé mentale des adolescents vivant avec le VIH (ADOVVIH) et qui pourraient généraliser les situations de tous les adolescents vivant avec le VIH au Congo.

Ainsi, pour la fiabilité de nos résultats, nous avons formulé deux hypothèses de recherche, en formant formé deux groupes d'adolescents vivant avec le VIH : Un premier groupe constitué de 39(72,2%) ADOVVIH orphelins vivant en dehors de leurs parents géniteurs et un second groupe constitué de 15(33,3%) ADOVVIH vivant chez leurs parents géniteurs afin d'aboutir à une étude comparative.

Pour mener nos enquêtes, les techniques suivantes ont été retenues : Le questionnaire, le dépouillement des dossiers, l'entretien semi-directif.

L'étude a été menée à travers la collecte des informations au moyen des témoignages, les entretiens individuels, triangulaires et sur la base des outils de prélèvement des données tels que les grilles d'entretien.

Ces grilles sont adaptées à chaque catégorie de population cible et en fonction des données à collecter. Les entretiens individuels et triangulaires ont été menés en français permettant de communiquer facilement avec les enquêtés qui sont tous scolarisés et aussi faciliter la reconstitution des récits biographiques des personnes enquêtées à travers leurs témoignages.

Sachant que le traumatisme psychologique ne met pas en danger de mort physique une personne, mais affecte son estime de soi, nous avons procédé à l'évaluation de l'estime de soi des adolescents à l'échelle de ROSENBERG, pour s'assurer de la disparité des symptômes dépressifs et des états psychotrauma, nous avons évalué et réévalué leurs réactions émotionnelles à l'échelle de dépression de HAMILTON.

Mais, nous avons privilégié les entretiens pour faire ressortir la pertinence du sujet et les résultats ; Car le langage regroupe les termes pertinents pour désigner l'ensemble des émotions. Tous ces outils nous ont permis de recueillir les informations nécessaires pour notre travail. Notre questionnaire est construit de 21 items et repartis en quatre parties comme le montre les différents tableaux présentés dans ce travail.

Tableau 1 : Répartition des ADOVVIH selon l'âge et le sexe

Âge	Masculin	Féminin	Total
15–17 ans	16 (29,6%)	22 (40,7%)	38 (70,3%)
18–19 ans	6 (11,1%)	10 (18,5%)	16 (29,6%)
Total	22 (40,7%)	32 (59,3%)	54 (100%)

Source : Données de l'enquête, CTA de Brazzaville, 2019.

D'après ce tableau, les 54 ADOVVIH suivis au CTA de Brazzaville, dont 40,7 % de garçons et 59,3 % de filles

Tableau 2 : Répartition des ADOVVIH selon le niveau d'étude

Niveau	Masculin	Féminin	Total
Secondaire	20 (37%)	31 (57,4%)	51 (94,4%)
Universitaire	2 (3,7%)	1 (1,8%)	3 (5,6%)
Total	22 (40,7%)	32 (59,3%)	54 (100%)

Source : Données de l'enquête, CTA de Brazzaville, 2019.

Les résultats montrent que la majorité des adolescents ont un niveau d'étude secondaire (94,4 %), tandis qu'une faible proportion fréquente l'université (5,6 %).

Tableau 3 : Répartition des ADOVVIH selon l'identité du tuteur

Tuteur	Masculin	Féminin	Total
Père	2 (3,7%)	3 (5,5%)	5 (9,2%)
Mère	1 (1,8%)	2 (3,7%)	3 (5,5%)
Père et mère	2 (3,7%)	5 (9,2%)	7 (12,9%)
Autres (famille élargie)	17 (31,4%)	22 (40,7%)	39 (72,2%)
Total	22 (40,7%)	32 (59,3%)	54 (100%)

Source : Données de l'enquête, CTA de Brazzaville, 2019.

Ce tableau nous montre les conditions d'adoption des ADOVVIH :

Chez le Père 5 (9,2%)

Chez la Mère 3 (5,5%)

Chez les deux (Père et mère) 7 (12,9%)

Chez d'autres (famille élargie) 39 (72,2%)

Soit, 87,1 % des adolescents ont perdu au moins un parent, tandis que seulement 12,9 % vivent avec leurs deux parents biologiques.

Tableau 4 : Classement des ADOVVIH selon les situations traumatisantes

Situation	Masculin	Féminin	Total
Stigmatisation	6 (11,1%)	8 (14,8%)	14 (25,9%)
Exclusion	0	4 (7,4%)	4 (7,4%)
Maltraitance	4 (7,4%)	6 (11,1%)	10 (18,5%)
Discrimination	4 (7,4%)	4 (7,4%)	8 (14,8%)
Isolement	1 (1,8%)	4 (7,4%)	5 (9,2%)
Non traumatisés	7 (12,9%)	6 (11,1%)	13 (24%)
Total	22 (40,7%)	32 (59,3%)	54 (100%)

Source : Données de l'enquête, CTA de Brazzaville, 2019.

Ce tableau nous indique les principales situations traumatiques identifiées dépistées chez les ADOVVIH suivis au CTA de Brazzaville :

- La stigmatisation : 14 cas (25,9 %)
- La maltraitance : 10 cas (18,5 %)
- La discrimination : 8 cas (14,8 %)
- L'isolement : 5 cas (9,2 %)
- L'exclusion : 4 cas (7,4 %)
- Soit, 41(75,9 %) ADOVVIH traumatisés, contre 24 % ;

Tableau 5 : Evaluation du traumatisme en rapport avec le tuteur

Tuteur	Principales situations	Total
Parents biologiques	Stigmatisation (2/15)	2(3,7%)
Tantes	Stigmatisation (13)	13 (24,1%)
Oncles	Maltraitance (10)	10 (18,5%)
Frères et sœurs	Discrimination (8)	8 (14,8%)
Grands-parents	Isolement/exclusion (8)	8 (14,8%)
Total	41(75,9%)	54 (100%)

Source : Données de l'enquête, CTA de Brazzaville, 2019.

D'après ce tableau, ce n'est pas seulement le fait de porter le VIH qui traumatise. Ici, le trauma a un rapport avec les conditions d'adoption suivantes :

Parents biologiques 2(3,7%)

Tantes 13 (24,1%)

Oncles 10 (18,5%)

Frères et sœurs 8 (14,8%)

Grands-parents 8 (14,8%)

Tableau 6 : Evaluation de l'estime de soi des ADOVVIH traumatisés avant l'EMDR

Score	Niveau	Masculin	Féminin	Total
1-24	Très faible	3 (7,3%)	5 (12,1%)	8 (19,5%)
25-31	Faible	6 (14,6%)	11(26,8%)	17 (41,4%)
31-34	Moyenne	4 (9,7%)	6(14,6%)	10(24,3%)
34 à 39	Forte	2 (4,8%)	4 (9,7%)	6 (14,6%)
≥39	Très forte	0	0	0
	TOTAUX	15(36,5%)	26(63,4%)	41(100%)

Source : Données de l'enquête, CTA de Brazzaville, 2019.

Ce tableau nous montre l'évaluation de l'estime de soi chez les adolescents traumatisés révèle avant l'EMDR dont voici les indices :

- Très faible estime de soi : 8 cas (19,5 %)

- Faible estime de soi : 17 cas (41,4 %)
- Estime de soi moyenne : 10 cas (24,3 %)
- Forte estime de soi : 6 cas (14,6 %)
- Très forte estime de soi : 0 cas

Nous remarquons une prédominance de faible estime de soi (41,4 %) et l'absence de très forte estime de soi avant la prise en charge thérapeutique.

Tableau 7 : Evaluation des symptômes psychologiques avant la thérapie EMDR

Symptômes	Masculin	Féminin	Total
Anxiété	2 (4,8%)	1(2,4%)	3 (7,3%)
Irritabilité	3 (7,3%)	2 (4;8%)	5 (12,1%)
Intentions suicidaires	2 (4;8%)	1(2,4%)	3 (7,3%)
Symptômes délirants	1(2,4%)	1(2,4%)	2 (4;8%)
Dépersonnalisation	1(2,4%)	1(2,4%)	2 (4,8%)
Hyperactivité	2 (4;8%)	2 (4;8%)	4 (9,7%)
Insomnies	6(14,6%)	10(24,3%)	14(34,1%)
Symptômes somatiques	2 (4;8%)	4(9,7%)	6 (14,6%)
TOTAUX	19(46,3%)	22(48, 7,5%)	41(100%)

Source : Données de l'enquête, CTA de Brazzaville, 2019.

Ce tableau nous indique les manifestations traumatiques chez les ADOVVIH

- Insomnies : 14 cas (34,1 %)
- Symptômes somatiques : 6 cas (14,6 %)
- Irritabilité : 5 cas (12,1 %)
- Hyperactivité : 4 cas (9,7 %)
- Anxiété : 3 cas (7,3 %)
- Intentions suicidaires : 3 cas (7,3 %)
- Symptômes délirants : 2 cas (4,8 %)
- Dépersonnalisation : 2 cas (4,8 %)

Soit, 41(75,9%) adolescents traumatisés :

Tableau 8 : Evaluation de l'estime de soi après l'EMDR

Niveau	Effectif	%
Très faible estime de soi	0	0
Faible estime de soi	5	(12,1%)
Moyenne estime de soi	15	(41,4%)
Forte estime de soi	10	(24,3%)
Très forte estime de soi	11	(26,8%)
TOTAUX	41	(100%)

Source : Données de l'enquête, CTA de Brazzaville, 2019.

Ce tableau nous indique les résultats suivants de l'évaluation de l'estime de soi des ADOVVIH après les séances d'EMDR,

- Très faible estime de soi 0%
- faible estime de soi 12,1%)
- Moyenne estime de soi 41,4 % à 12,1 %
- forte estime de soi 24,3 % des participants
- **Très forte estime de soi 26,8%**

Soit, une disparition de très faible estime de soi et une apparition d'une très forte estime de soi chez 26,8 % des participants

Tableau 9 : Evaluation des symptômes Dépressifs après EMDR

Symptômes	Total
Anxiété	1(2,4%)
Irritabilité	2 (7,3%)
Intentions suicidaires	1(2,4%)
Symptômes délirants	1(2,4%)
Dépersonnalisation	1 (2,4%)
Hyperactivité	1 (2,4%)
Insomnies	2(4,8%)
Symptômes somatiques	2 (4,8%)
TOTAUX	11(26,8%)

Source : Données de l'enquête, CTA de Brazzaville, 2019.

Ce tableau nous indique l'état psychologique des ADOVVIH après la prise en charge psychothérapeutique

Anxiété= 2,4%, Anxiété, Irritabilité = 7,3%, Intentions suicidaires =2,4%, Symptômes délirants = 2,4%, Dépersonnalisation = 2,4%, Hyperactivité = 2,4%, et les **Insomnies** = 4,8%

Soit, une réduction de 41(75,9%) à **11(26,8%)**

Tableau 10 : Effets de l'EMDR

Statut	Total	Appréciations	Pourcentage
Traumatisés avant l'EMDR	41/54	30	(73,1%)
Traumatisés après l'EMDR	11/41	11	(22,8%)
Total			41(100%)

Source : Données de l'enquête, CTA de Brazzaville, 2019.

Ce tableau nous présente les résultats d'une amélioration globale de la santé mentale estimée à 73,1 % après les séances de psychothérapie EMDR.

I.2- Analyse clinique des résultats de l'étude

Cette section cherche à analyser les principaux résultats significatifs de l'étude afin de préparer une interprétation théorique et clinique des résultats.

L'objectif principal de cette étude était d'évaluer les effets de la psychothérapie EMDR sur les traumatismes psychologiques et l'estime de soi chez les adolescents vivant avec le VIH suivis au CTA de Brazzaville.

Les résultats obtenus montrent une forte présence de traumatismes psychologiques liés à des expériences de stigmatisation, de discrimination, de maltraitance et d'exclusion sociale. Ils mettent également en évidence une amélioration significative de l'état psychologique des participants après les séances de thérapie EMDR.

I.2.1- Analyse des caractéristiques sociodémographiques

Notre échantillon est constitué de 54 ADOVVIH suivis au CTA de Brazzaville ; 40,7 % étaient de garçons et 59,3 % de filles (**Tableau 1**).

L'étude révèle une prédominance féminine (59,3 %) par rapport aux garçons (40,7 %). Cette tendance peut s'expliquer par une plus grande vulnérabilité psychosociale observée chez les adolescentes vivant avec une maladie chronique stigmatisante

La majorité des participants appartient à la tranche d'âge de 15 à 17 ans. Cette période de l'adolescence constitue une phase particulièrement sensible du développement psychologique, marquée par la construction de l'identité, l'affirmation de soi et la recherche d'intégration sociale. La découverte ou la révélation de la séropositivité à cette étape du développement peut entraîner des perturbations émotionnelles importantes.

Nous remarquons aussi que 70,3 % de l'échantillon est constitué de la tranche d'âge de 15 à 17 ans, contre 29,6 % âgés de 18 à 19 ans. Tous les participants sont scolarisés, avec une prédominance du niveau secondaire (94,4 %) contre seulement 5,6 % au niveau universitaire (**Tableau 2**).

La population étudiée est essentiellement composée d'adolescents encore engagés dans le cursus scolaire secondaire, période particulièrement sensible au développement identitaire, émotionnel et relationnel et le niveau scolaire majoritairement secondaire (94,4 %)

montre que les adolescents restent engagés dans le système éducatif malgré les difficultés psychosociales liées à la maladie. Cependant, les traumatismes psychologiques peuvent compromettre les performances scolaires, les relations sociales et l'estime personnelle.

I.2.2- Analyse de la situation familiale

Les principales situations traumatiques observées en rapport avec les tuteurs sont la stigmatisation 25,9 %, la maltraitance 18,5 % et la discrimination 14,8 %. Au total, 75,9 % des adolescents présentent des signes de traumatisme psychologique.

Les données supposent que 47 (87,1 %), sont des orphelins d'au moins un parent ou des deux parents et sont adoptés à contre gré. À l'inverse, seuls 7 adolescents (12,9 %) vivent avec leurs deux parents biologiques (**Tableau 3**).

Selon notre analyse, cette forte proportion d'orphelins est occasionnée par la perte d'un ou de deux parents biologiques. Ce qui constitue une importante vulnérabilité familiale et affective chez les ADOVVIH. L'absence parentale peut constituer un facteur aggravant de détresse psychologique, notamment lorsqu'elle s'accompagne d'un manque de soutien émotionnel, éducatif ou matériel. La perte parentale représente souvent un facteur traumatique majeur chez l'adolescent. L'absence des figures parentales peut entraîner : un déficit de soutien affectif ; un sentiment d'abandon ; une insécurité émotionnelle ; une fragilité psychologique accrue.

Les adolescents vivant dans des familles d'accueil apparaissent davantage exposés aux violences psychologiques et relationnelles observées dans certaines familles élargies peuvent favoriser le développement de traumatismes complexes.

Sur le plan clinique, ces expériences répétées peuvent contribuer à l'apparition d'un état de stress chronique, d'une altération de l'image de soi et de difficultés relationnelles durables.

I.2.3. Analyse des situations du vécu traumatique

Les résultats montrent plusieurs situations sociales et relationnelles comme facteurs majeurs de traumatisme psychologique chez les adolescents vivant avec le VIH.

Au total, 41(75,9 %) de l'échantillon, présentent des signes de traumatisme psychologique, contre 13(24 %) qui ne présentant pas de traumatisme significatif malgré leur séropositivité (**Tableau 4**).

Ces résultats montrent que les ADOVVIH sont fortement exposés à des expériences psychosociales négatives susceptibles d'altérer leur équilibre émotionnel et leur fonctionnement psychique, dont la stigmatisation constitue la principale situation traumatique observée dans cette étude. Ce qui prouve des attitudes de rejet, de marginalisation et de discrimination liées aux représentations sociales négatives de la maladie.

Ces expériences peuvent provoquer : une honte persistante ; une peur du jugement ; un isolement relationnel ; une anxiété sociale ; une diminution de l'estime de soi.

La maltraitance et la discrimination observées chez plusieurs participants traduisent également l'existence d'un environnement psychosocial insécurisant.

Sur le plan théorique, ces résultats rejoignent les modèles psychotraumatiques selon lesquels l'exposition répétée à des expériences humiliantes ou menaçantes favorise l'installation de troubles émotionnels et comportementaux durables. Les traumatismes observés chez les ADOVVIH peuvent ainsi être considérés comme des traumatismes complexes, dans lesquels les souffrances psychiques sont liées à la répétition des expériences de rejet et d'insécurité.

I.3.4- Analyse des situations traumatiques selon le tuteur

Selon le type de tuteur, les ADOVVIH vivant en famille d'accueil sont susceptibles d'être plus traumatisés par rapport à ceux vivant avec leurs parents biologiques.

L'analyse selon le type de tuteur met en évidence que tous les **39(72,2%)** d'adolescents vivant en famille d'accueil (tantes, oncles, grands-parents et autres proches) sont plus exposés aux traumatismes contre seulement **2(3,7%)** vivant avec leurs parents biologiques (**Tableau 5**).

Ces résultats suggèrent que l'éloignement des parents biologiques et les conditions de placement familial peuvent favoriser des émotions négatives.

I21.5. Analyse de l'estime de soi avant l'EMDR

Les résultats montrent une prédominance de la faible estime de soi chez les adolescents traumatisés. Aucun participant ne présente une très forte estime de soi avant l'intervention thérapeutique. Ces données traduisent une altération importante de l'image de soi chez les ADOV VIH (**Tableau 6**).

Avant l'intervention thérapeutique, les adolescents présentent majoritairement une faible estime de soi. Cette altération de l'image personnelle peut être expliquée par plusieurs facteurs : la stigmatisation sociale ; les violences psychologiques ; la perte parentale ; les difficultés relationnelles ; la peur du rejet.

Selon les approches cognitives, les expériences traumatiques répétées favorisent l'installation de croyances négatives sur soi telles que : « je suis différent » ; « je ne mérite pas d'être aimé » ; « je suis rejeté » ; « je suis inférieur aux autres ». Ces cognitions négatives contribuent progressivement à la dévalorisation personnelle et au retrait social.

Sur le plan clinique, une faible estime de soi constitue un facteur de vulnérabilité aux troubles anxieux, dépressifs et suicidaires.

I.2.6. Analyse des symptômes dépressifs avant l'EMDR

Les résultats mettent en évidence plusieurs manifestations psychoaffectives chez les 41 adolescents traumatisés observés avant l'EMDR, notamment. 14 cas d'insomnies, 6 cas des symptômes somatiques, 5 cas d'irritabilité, 4 cas d'hyperactivité, 3 cas d'anxiété 3 cas d'intentions suicidaires : 2 cas de Symptômes délirants, 2 cas de Dépersonnalisation, traduisent une souffrance psychique importante. Soit, 41(75,9%) adolescents traumatisés et les manifestations les plus fréquentes sont les insomnies 14 cas (34,1 %) (**Tableau 7**).

Ces manifestations relèvent de la symptomatologie affective et psychopathologique généralement observée dans les situations de souffrance psychique sévère et de traumatisme chronique.

Les insomnies témoignent souvent d'un état d'hypervigilance psychologique retrouvé dans les troubles liés au stress traumatique.

Les idées suicidaires observées chez certains adolescents peuvent être interprétées comme l'expression d'un désespoir psychologique associé : au rejet social ; à la souffrance émotionnelle ; à la peur de l'avenir ; à la solitude affective.

Ces manifestations psychopathologiques montrent que les traumatismes psychologiques liés au VIH ne se limitent pas à une souffrance émotionnelle passagère, mais peuvent affecter profondément le fonctionnement psychique global de l'adolescent.

I.2.7. Analyse de l'estime de soi après l'EMDR

Après les séances de thérapie EMDR, les résultats montrent une amélioration significative de l'estime de soi chez les adolescents traumatisés: disparition complète de la très faible estime de soi, réduction de la faible estime de soi de 41,4 % à 12,1 %, apparition d'une forte estime de soi chez 24,3 % des participants, apparition d'une très forte estime de soi chez 26,8 % des participants.

Ainsi, l'intervention EMDR a permis une amélioration globale de l'image de soi chez les ADOVVIH (**Tableau 8**).

Ces résultats confirment que la psychothérapie EMDR contribue positivement à la restauration de l'estime personnelle chez les adolescents victimes de traumatismes psychologiques.

I.2.8. Analyse des symptômes dépressifs après l'EMDR

Après la passation des séances EMDR, une réduction importante des symptômes psychotraumatiques et dépressifs est observée.

Sur les 41 adolescents traumatisés pris en charge, seuls 11 (26,8 %) présentent encore des symptômes après la thérapie, soit une amélioration globale de 73,1 % (**Tableau 9**).

Les insomnies diminuent particulièrement de 34,1 % à 4,8 %, traduisant une amélioration notable du fonctionnement psychologique et émotionnel.

Ces résultats montrent que l'EMDR contribue à réduire significativement les manifestations psychopathologiques associées au traumatisme psychique.

I.2.9. Analyse des effets globaux de l'EMDR

Les résultats globaux de l'étude montrent une amélioration notable de la santé mentale des adolescents après la prise en charge EMDR. Une réduction des symptômes traumatiques, une diminution des idées suicidaires, une réduction des troubles du sommeil, une amélioration de l'estime de soi, une meilleure adaptation psychologique.

Soit, une amélioration globale observée estimée à 73,1 % (**Tableau 10**).

Les résultats suggèrent qu'après les séances de thérapie EMDR, la meilleure amélioration significative de l'état psychologique des participants favorise : la réduction des symptômes traumatiques ; l'amélioration du sommeil ; la diminution des idées suicidaires ; la restauration de l'estime de soi ; une meilleure régulation émotionnelle.

Selon le modèle du Traitement Adaptatif de l'Information (TAI), développé par Francine Shapiro, les traumatismes psychologiques persistent lorsque les expériences douloureuses restent mal intégrées dans les réseaux mnésiques et les stimulations bilatérales alternées utilisées en EMDR permettent alors un retraitement adaptatif des souvenirs traumatiques et réduisent leur charge émotionnelle.

La diminution importante des symptômes après l'intervention confirme donc l'efficacité thérapeutique de cette approche chez les adolescents vivant avec le VIH.

Section II- Analyse et interprétation du cas clinique

Le cas HB que nous allons succinctement étudier, concerne une adolescente congolaise vivant avec le VIH contaminée par voie verticale et régulièrement suivie au CTA de Brazzaville depuis son enfance. Ce cas a été retenu en raison de sa complexité clinique et de sa représentativité des phénomènes observés dans notre population d'étude. Il illustre les effets combinés de traumatisme complexe et existentiel pouvant expliquer les problèmes de santé mentale des ADOVVIH dans le contexte congolais.

II.1. Présentation générale du cas clinique HB

HB est une adolescente âgée de 15 ans, scolarisée en classe de cinquième, suivie au CTA de Brazzaville depuis son enfance pour une infection au VIH contractée par transmission verticale. Elle est issue d'une fratrie de quatre enfants appartenant à une famille recomposée. Orpheline totale, HB vit actuellement dans une famille d'accueil après plusieurs événements traumatiques ayant profondément désorganisé sa dynamique familiale et son équilibre psychologique.

Le cas de HB présente un intérêt clinique majeur dans cette étude en raison de la multiplicité des traumatismes vécus, de l'altération progressive de son fonctionnement psychique et relationnel, ainsi que des difficultés importantes observées dans l'observance thérapeutique. Son histoire clinique met en évidence les conséquences psychotraumatiques liées à la perte des figures d'attachement, au rejet familial, à la stigmatisation sociale et à la chronicité de la maladie.

L'adolescente a été référée au psychologue du CTA dans le cadre d'une rééducation thérapeutique, après une rupture importante de l'adhésion au traitement antirétroviral et l'apparition de manifestations anxiodépressives sévères accompagnées d'idées suicidaires

II.1.1- Vécu psychotraumatique

Le vécu clinique de HB est marqué par :

- des traumatismes de perte répétés ;
- des expériences de rejet familial ;
- des violences psychologiques ;
- une stigmatisation liée au VIH ;
- une désorganisation des liens affectifs ;
- une altération du fonctionnement psychosocial.

L'ensemble de ces facteurs a progressivement entraîné une dégradation de l'état psychique de l'adolescente, avec apparition de conduites de retrait, d'instabilité émotionnelle et de difficultés majeures d'adaptation.

II.1.2- Anamnèse clinique de HB

a) Antécédents familiaux

HB évolue dans un contexte familial fortement marqué par le VIH et les pertes successives des figures d'attachement. Plusieurs membres de sa famille biologique étaient séropositifs et suivis dans différents centres de prise en charge.

L'histoire développementale de l'adolescente est caractérisée par : le décès de la mère ; le décès du père ; la perte de la sœur aînée ; l'assassinat du frère aîné durant les conflits armés du Pool.

Ces événements ont entraîné une rupture brutale de la continuité affective et de la sécurité émotionnelle.

Après le décès des parents, HB est confrontée à un rejet familial important. La famille élargie manifeste des attitudes d'évitement et d'exclusion motivées par des croyances erronées autour du VIH. L'adolescente est temporairement isolée durant les obsèques familiales puis abandonnée avant d'être confiée sous contrainte à une demi-sœur.

Le milieu d'accueil est marqué par : un climat relationnel insécurisant ; des restrictions affectives ; des attitudes discriminatoires ; des violences verbales ; un isolement relationnel ; une absence de soutien émotionnel stable.

b) Histoire du vécu de la maladie

La découverte et le vécu de la séropositivité se construisent dans un contexte de peur, de culpabilisation et de stigmatisation.

HB développe progressivement une représentation dramatique du VIH associée : à la mort ; à la honte ; à l'exclusion sociale ; à la malédiction familiale.

Les expériences répétées de rejet renforcent des cognitions négatives centrées sur : l'indignité ; l'abandon ; la culpabilité ; l'absence d'avenir.

Sur le plan comportemental, l'adolescente présente : une instabilité affective ; des conduites à risque ; des difficultés relationnelles ; une baisse de l'adhésion thérapeutique.

L'arrêt progressif du traitement antirétroviral s'inscrit dans une dynamique de désespoir psychique et de perte du sentiment d'efficacité personnelle.

c) Manifestations psychopathologiques et psychosomatiques observées

L'évaluation clinique met en évidence une symptomatologie polymorphe dominée par plusieurs manifestations psychopathologiques.

Manifestations affectives

Humeur dépressive persistante ; tristesse pathologique ; anhédonie ; sentiment de désespoir ; perte de l'estime de soi ; sentiment de dévalorisation.

Manifestations anxieuses : anxiété psychique diffuse ; hypervigilance ; agitation psychomotrice ; tension émotionnelle permanente ; peur de mourir durant le sommeil.

Manifestations psychotraumatiques : reviviscences émotionnelles ; détresse à l'évocation des événements ; évitement émotionnel ; irritabilité ; instabilité comportementale ; idées suicidaires récurrentes ; pensées agressives dirigées contre la demi-sœur.

Manifestations dissociatives : épisodes de dépersonnalisation ; phénomènes de déréalisation ; altération du sentiment de réalité.

Manifestations psychosomatiques : troubles gastro-intestinaux ; douleurs somatiques diffuses ; troubles génitaux fonctionnels ; insomnies chroniques ; fatigue psychophysique importante.

L'ensemble de cette symptomatologie évoque un état de souffrance psychique sévère compatible avec un trouble psychotraumatique complexe associé à des manifestations anxiodépressives et psychosomatiques.

II.1.3. Évaluation clinique avant l'EMDR

Avant l'instauration de la thérapie EMDR, HB présente une désorganisation psychique importante avec altération du fonctionnement émotionnel, relationnel et comportemental.

Les entretiens cliniques mettent en évidence : une forte charge émotionnelle traumatique ; une réactivation persistante des souvenirs douloureux ; des cognitions négatives envahissantes ; une faible tolérance émotionnelle ; un risque suicidaire significatif.

Sur le plan psychopathologique, l'adolescente présente : un syndrome anxiodépressif sévère ; des manifestations dissociatives ; des troubles du sommeil ; des symptômes

psychosomatiques ; une faible estime de soi ; des difficultés majeures d'adaptation psychosociale.

L'évaluation révèle également : une perte du sentiment de sécurité ; une altération de l'image corporelle ; une rupture des mécanismes de résilience ; une diminution de l'adhésion au traitement ARV.

Le fonctionnement psychique de HB apparaît dominé par des cognitions dysfonctionnelles centrées sur : la peur ; l'abandon ; la mort ; le rejet ; l'absence de valeur personnelle.

Ces éléments cliniques ont motivé l'indication d'une prise en charge psychothérapeutique centrée sur le retraitement des traumatismes psychiques par la thérapie EMDR.

Selon les critères du DSM-5, HB présente un tableau compatible avec un trouble de stress post-traumatique (TSPT), caractérisé par la persistance des symptômes au-delà d'un mois, une détresse cliniquement significative et une altération du fonctionnement social.

II.2. Déroulement de la thérapie EMDR chez HB

Matériel utilisé

- Une règle graduée et une ampoule de jeu des lumières et les mains

Phase 1 : évaluation, diagnostic et planification : Après s'être assuré que le patient est réellement traumatisé et que l'EMDR est le traitement adapté et que si le patient ne pouvait faire face aux souvenirs de l'évènement traumatisant qui seraient ravivés pendant la thérapie. Au cas où le patient n'avait pas la capacité à faire face aux souvenirs de l'évènement traumatisant, nous lui proposons de focaliser son attention au hasard sur n'importe quel évènement (ancien ou récent) lui ayant effrayé.

Phase 2 : préparation et relaxation : Après leur avoir expliqué le déroulement de la thérapie. Les patients étaient invités à participer aux techniques de relaxation leur permettant de contrôler les émotions succédant à des expériences désagréables.

Phase 3 : identification des souvenirs traumatiques.

Lors de l'évaluation de la charge émotionnelle, il était question de déterminer les souvenirs qui feraient l'objet du traitement par rapport à chaque événement traumatique. Malgré dans le cas HB, les souvenirs qui lui revenaient dans la mémoire étaient trop récents pour prendre en compte le vécu de son passé. Surtout sa déréalisation. Les souvenirs « elle était cachée dans une chambre isolée pendant trois semaines », abandonnée à la Gendarmerie pendant deux jours... avaient disparu.

Ainsi, nous avons commencé par proposer de cibler les situations qui hantaient HB au choix car, durant les entretiens, elle n'en a aucunement fait mention et restaient neutres de toute émotion dans le cadre de la séance. « *Là je ne me rappelle pas de ça, ça ne me fait rien parce que je sais que mon père n'est pas mort, il m'avait abandonné ici parce que j'ai le sida. C'est ça ce qui m'angoisse* ».

Après quelques séances de relaxation et trois sessions de 40 secondes de SBA visuelle, nous constatons la remémoration des souvenirs traumatiques, la patiente commence à ressentir une certaine tristesse. Après d'autres sessions, elle décrit porter son attention spontanément sur d'autres éléments.

On observe des moments d'abréaction durant lesquelles HB précise avoir « **une chaleur qui monte avec pression jusqu'à la gorge suscitant sa colère** ». Ainsi, l'analyse fait exhumer les souvenirs qui, dit-elle, n'étaient nullement présents à son esprit.

Elle déclare ce qui suit: Je vivais avec lui "malgré moi avec toute ma peur d'être tuée au cours d'une nuit" je ne dormais plus assez.... Toutefois quand il entrait dans ma chambre, sa présence faisait que je fasse parfois miction dans les habits... Il fallait en même temps éviter qu'il le sache... Depuis là, survint mon mal de ventre, la survenue de mes règles douloureuses. Des souvenirs enfouis dans la couche inconsciente qu'il fallait traiter.

Rappelons que HB était informée de son statut sérologique des suites de la dispute d'une gilette avec l'enfant de sa sœur qui s'en fût blessée. Elle craignait le sida sans savoir qu'elle en était victime. C'est ce qui justifie mon instinct vindicatif (dit-elle) car, ce sida est un mauvais sortilège du fait que je ne connaissais pas des rapports sexuels... . On peut clairement évoquer les vraies raisons de sa déréalisation et dépersonnalisation, son repli sur soi, l'auto culpabilisation, le déni **du sida, etc.** qui seront à l'origine de **l'angoisse de mort, la peur de l'isolement, les troubles digestifs...**, fragilisant ses capacités de coping. Pour elle « Adopter le sida c'est porter un cercueil sur sa tête. Car le sida finira par te forcer d'entrer dans ton cercueil... » D'où, je n'y entrerai pas seule. Je vais emporter beaucoup...

- L'image de HB était le **cercueil** qui représente sa sentence de mort.
- Cognitions négatives : **Peur des ARV, angoisse de mort, horreur des hommes, tristesse...**
- L'idée susceptible d'élever son estime de soi : «J'accepte de traverser la vallée de la mort avec Dieu. Il est capable de transformer un mal en bien »

Règle graduée de 0 jusqu'à 10

Pas du tout

Beaucoup

0----- 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 ----- 6 -----7-----8-----9-----10

• Phase 4 : désensibilisation par stimulations bilatérales:

Lors de la désensibilisation la détresse chez HB était évaluée jusqu'à 6 au départ. Face à la charge émotionnelle nous avons proposé quelques questions choisies au hasard et les tapotements des mains pour l'encourager à suivre les associations mentales pendant cet exercice. En voici quelques-unes :

Il est à signaler que le point six (6) encadré indique le seuil moyen de la haute fréquence de la perturbation chez les ADOVVIH que nous avons suivis au CTA B.

1- Sens-tu comme si l'évènement était en train de se dérouler, comme si tu le vivais de nouveau ?

Pas du tout Beaucoup
 0 ----- 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 ----- 6 -----7-----8-----9-----10

2- Etais- tu toujours troublé (e) par ce(s) évènement(s) ?

Pas du tout Beaucoup
 0 ----- 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 ----- 6 -----7-----8-----9-----10

3- Étais-tu émotionnellement bouleversé(e) par le sida, l'avenir ou quoi d'autre ?

Pas du tout Beaucoup
0 ----- 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 ----- 6 ----- 7 ----- 8 ----- 9 ----- 10

4- Avais-tu eu des réactions physiques dans ton corps (par exemple sueur, cœur qui bat très vite, essoufflement) ?

Pas du tout Beaucoup
0 ----- 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 ----- 6 ----- 7 ----- 8 ----- 9 ----- 10

5- As-tu essayé d'éviter de faire l'expérience des images, sons ou odeurs associés à l'un des événements ?

Pas du tout Beaucoup
0 ----- 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 ----- 6 ----- 7 ----- 8 ----- 9 ----- 10

6- Avais-tu évité des pensées liées à l'un de ces événements ?

Pas du tout Beaucoup
0 ----- 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 ----- 6 ----- 7 ----- 8 ----- 9 ----- 10

7- Préférais-tu éviter des sentiments liés à l'un de ces événements ?

Pas du tout Beaucoup
0 ----- 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 ----- 6 ----- 7 ----- 8 ----- 9 ----- 10

8- Ce que tu avais éprouvé te semble-t-il irréel, comme si tu étais dans un rêve ou que tu étais en train de regarder un film ou un jeu ?

Pas du tout Beaucoup
Beaucoup 0 ----- 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 6 ----- 7 ----- 8 ----- 9 ----- 10

9- Est-ce que tu t'es sentie comme un spectateur en train de regarder ce qui était en train de se passer, comme un observateur ou quelqu'un d'extérieur à la scène ?

Pas du tout Beaucoup
Beaucoup 0 ----- 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 ----- 6 ----- 7 ----- 8 ----- 9 ----- 10

La session continuait jusqu'à ce que HB évaluât sa détresse à 2 sur l'échelle introduite lors de la phase précédente ; Mais cela ne suffisait pas encore pour atteindre les objectifs fixés.

A la 5^{ème} phase : intégration cognitive et émotionnelle

HB commence à ressentir une certaine tristesse. Elle retrouve le vécu subjectif occasionné par les souvenirs (succession des événements traumatiques) mais qui n'était plus perçu comme douloureux « Ha ! C'est vrai, je me rappelle..., ça va passer...

Plusieurs zones d'ombres d'idées impressionnantes qui se dissimulaient dans sa pensée, commençaient à libérer sa psyché. On obtient aussi des moments d'abréaction durant lesquels HB précise avoir « la montée constante d'une chaleur à la gorge qui suscite ma colère ». Mais ah ! Pardonner vaut mieux que tout.

Nous constatons alors une levée des processus dissociatifs concernant l'ensemble des réactions émotionnelles et sa prise de conscience immédiate. Elle décrit porter son attention spontanément sur d'autres éléments du souvenir.

A la 6^{ème} phase retraitement des souvenirs résiduels : lors de la vérification, une perturbation résiduelle demeure : Les sentiments de peur des ARV, d'inquiétudes sur son avenir, d'impossibilité de vivre une vie heureuse sont prépondérants ; Au cours de la séance, ces nouvelles manifestations ont fait l'objet de désensibilisation jusqu'à ce que la validité de la cognition positive fût validée de 6 à 1 sur la première échelle utilisée durant la phase 3.

Les étapes 3 à 5 recommençaient à chaque séance pour une nouvelle image traumatisante jusqu'à atteindre 0 aucune perturbation.

La phase 7 consolidation cognitive : marquant la fin du processus de retraitement met encore en évidence le sentiment de culpabilité profondément inscrit et une évolution cognitive aboutissant à des verbalisations adaptées sur son innocence et l'attribution appropriée de la culpabilité sur les circonstances de sa contamination qui restent un...

HB confirme qu'elle était utilisée par l'esprit démoniaque qu'elle avait eu pendant qu'elle partait à la recherche de son père à la Mosquée. Le fantôme de son père qu'elle avait vu n'était qu'un démon qui l'avait envoutée....

Notre grande surprise est qu'après plusieurs séances, HB a fini par avouer « je suis belle et intelligente voilà pourquoi le diable voulait embrouiller mon avenir me réserve... j'ai

fait du mal aux hommes pour rien, je suis désolée ». Ce qui commençait à nous reconforter car, nous étions en posture d'essai face à la gravité de la situation qui dépassait l'entendement de tout le staff du CTA.

A la phase 8, évaluation finale et stabilisation : nous confirmons la transformation de l'expérience et l'intégration des émotions positives qui permettent à HB de recouvrer un sens de contrôle. La dimension de réalisation véritable de ce qui s'est passé, exprimée à la fin du processus, et un sentiment d « actuellement » renforcé, indiquent la résorption de la dissociation.

Tableau 11. État clinique du HB avant, pendant et après l'EMDR

Période	Manifestations observées
Avant EMDR	insomnies, anxiété, faible estime de soi, isolement
Pendant EMDR	réactions émotionnelles, verbalisation progressive
Après EMDR	Après EMDR amélioration émotionnelle, diminution des symptômes, meilleure estime de soi

Source : Données de l'enquête, CTA de Brazzaville, 2019.

Section III : Interprétation théorique et discussion des résultats

III.1. Interprétation clinique du cas HB

Le cas HB illustre l'impact des traumatismes complexes chez les adolescents vivant avec le VIH. Un cas typique de refoulement hystérique en lien avec certains souvenirs, refoulés, transformés en traumatisme. Dans l'optique freudienne, le symptôme représente

l'expression symbolique d'un conflit psychique inconscient et constitue une formation de compromis entre la pulsion et le mécanisme de défense Freud, S. 51959). C'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi pour montrer l'intérêt thérapeutique de l'EMDR dans la réduction des manifestations psychotraumatiques et l'amélioration du fonctionnement psychologique global.

L'analyse de l'histoire de HB met en évidence plusieurs niveaux de traumatismes :

- Traumatisme affectif (perte des parents)
- Traumatisme social (violences, stigmatisation, maltraitance)
- Traumatisme lié à la maladie chronique (VIH)

Ces éléments ont conduit à une altération importante de son fonctionnement psychologique, incluant anxiété, dépression, idées suicidaires, dépersonnalisation et troubles du comportement.

Selon les critères du DSM-5, HB présente un tableau compatible avec un trouble de stress post-traumatique (TSPT), caractérisé par la persistance des symptômes au-delà d'un mois, une détresse cliniquement significative et une altération du fonctionnement social.

II.1.1. Interprétation clinique du cas HB selon le DSM-5

Le cas HB répond aux critères suivants :

- Critère A : exposition à des événements traumatiques graves (violence, mort, maltraitance)
- Critère B : reviviscences et flashbacks
- Critère C : évitement des souvenirs traumatiques
- Critère D : croyances négatives persistantes
- Critère E : hyperréactivité et irritabilité
- Critère F : durée des symptômes supérieure à un mois
- Critère G : altération fonctionnelle significative
- Critère H : absence de consommation de substances

III.1.2. Interprétation clinique des résultats généraux

Les résultats obtenus montrent que les adolescents vivant avec le VIH suivis au CTA de Brazzaville sont fortement exposés à des facteurs psychosociaux susceptibles d'altérer leur santé mentale. Les situations de stigmatisation, de rejet, de maltraitance et de discrimination observées dans cette étude confirment que le vécu du VIH dépasse largement la dimension biomédicale pour s'inscrire dans une problématique psychologique, familiale et sociale.

L'importance du nombre d'adolescents vivant en famille d'accueil met en évidence la fragilité des liens affectifs et la fréquence des ruptures familiales chez les ADOVVIH. Cette situation peut favoriser le développement d'un sentiment d'abandon, d'insécurité affective et de dévalorisation de soi. Les adolescents privés de leurs parents biologiques semblent plus exposés aux traumatismes psychologiques en raison de conditions relationnelles souvent instables et parfois maltraitantes.

Sur le plan clinique, les résultats relatifs à l'estime de soi révèlent une altération importante de l'image de soi avant l'intervention thérapeutique. La forte proportion de faible estime de soi observée chez les participants peut être interprétée comme la conséquence des expériences répétées de stigmatisation sociale, de rejet et de souffrance émotionnelle liées au VIH.

Les symptômes observés à l'échelle de Hamilton, notamment les insomnies, l'anxiété, l'irritabilité et les idées suicidaires, traduisent la présence d'une souffrance psychique importante chez les adolescents traumatisés. Ces manifestations correspondent aux troubles psychotraumatiques fréquemment décrits dans la littérature clinique chez les sujets confrontés à des expériences de vie stressantes et répétitives.

Après les séances de thérapie EMDR, une amélioration significative de l'état psychologique des adolescents a été observée. La diminution des symptômes psychotraumatiques, l'amélioration de l'estime de soi et la réduction des troubles du sommeil suggèrent l'efficacité thérapeutique de l'EMDR dans la prise en charge des traumatismes psychologiques chez les ADOVVIH.

Les techniques de stimulation bilatérale, de retraitement adaptatif de l'information et de relaxations utilisées dans le cadre de l'EMDR semblent avoir favorisé une meilleure intégration émotionnelle des expériences traumatiques, réduisant ainsi leur impact psychopathologique.

III.2. Discussion des résultats

Les techniques utilisées dans le cadre de la prise en charge psychothérapeutique EMDR, notamment les mouvements oculaires saccadés (MOS), les stimulations bilatérales alternées (SBA), le traitement adaptatif de l'information (TAI), ainsi que des techniques de relaxation inspirées des méthodes méditatives (approche esprit-corps issue du yoga), ont permis d'obtenir les résultats suivants :

Constatant la forte proportion d'orphelins (87,1 %) ainsi que le nombre élevé d'adolescents vivant en famille d'accueil (72,2 %) mettent en évidence l'importance des facteurs familiaux dans la survenue des traumatismes psychologiques.

Grâce aux entretiens et échelles (estime de soi de Rosenberg et Dépression de Hamilton), nous avons dépisté les principales situations traumatiques identifiées, notamment la stigmatisation, la maltraitance, la discrimination et la baisse de l'estime de soi, traduisent les difficultés psychosociales auxquelles sont confrontés les ADOVVIH dans leur environnement quotidien.

Avant l'intervention thérapeutique, les adolescents présentaient une faible estime de soi ainsi que plusieurs symptômes psychoaffectifs, dominés par les insomnies, l'irritabilité, les symptômes somatiques et les idées suicidaires. Ces manifestations témoignent d'une souffrance psychique importante pouvant compromettre l'équilibre émotionnel, les relations sociales et l'adhésion au traitement médical.

Après les séances d'EMDR, une amélioration significative de l'état psychologique des participants a été observée. La disparition des cas de très faible estime de soi, l'apparition d'une forte et très forte estime de soi, ainsi que la réduction des symptômes traumatiques et dépressifs confirment l'efficacité thérapeutique de l'EMDR chez les adolescents vivant avec le VIH.

III.2.1. Résumé des résultats

L'échantillon de l'étude était constitué de 54 adolescents vivant avec le VIH (ADOVVIH). Parmi eux, 87,1 % avaient perdu au moins un parent, tandis que seulement 12,9 % vivaient avec leurs deux parents biologiques.

Afin d'analyser l'impact du cadre familial sur la santé mentale des participants, deux groupes ont été constitués : un premier groupe composé de 39 adolescents (72,2 %) pris en charge par d'autres tuteurs (oncles, tantes, frères, sœurs ou grands-parents), et un second groupe de 15 adolescents (27,7 %) vivant avec leurs parents biologiques.

Les résultats ont montré que l'ensemble des ADOVVIH confiés à des tuteurs présentaient au moins un symptôme traumatique (Tableau 3). En revanche, parmi les adolescents vivant avec leurs parents biologiques, seuls 2 participants (3,7 %) manifestaient des symptômes traumatiques malgré la présence de la maladie. Au total, 41 adolescents (75,9 %) présentaient divers symptômes traumatiques, contre 13 (24,1 %) ne présentant pas d'impact psychotraumatique significatif. Ces résultats suggèrent que la proximité émotionnelle et la qualité du lien avec le tuteur jouent un rôle déterminant dans la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent (Tableaux 4, 5 et 7).

L'évaluation de l'estime de soi chez les adolescents traumatisés avant les séances d'EMDR a mis en évidence une prédominance de faible estime de soi chez 41,4 % des participants, ainsi qu'une absence de très forte estime de soi (Tableau 6).

Après les séances de psychothérapie EMDR, les résultats ont montré une disparition des cas de très faible estime de soi et l'apparition d'une très forte estime de soi chez 26,8 % des participants (Tableau 8).

Par ailleurs, l'évaluation de l'état psychologique des ADOVVIH après l'intervention EMDR a révélé une réduction importante des symptômes traumatiques, passant de 41 participants (75,9 %) à 11 participants (26,8 %). Cette amélioration concernait notamment 28 adolescents (68,2 %) du premier groupe et 2 adolescents (13,3 %) du second groupe (Tableau 9).

III.2.2- Discussion générale

Les résultats de cette étude confirment que les adolescents vivant avec le VIH constituent une population psychologiquement vulnérable, particulièrement lorsqu'ils évoluent dans un environnement familial instable ou marqué par des violences relationnelles.

La forte fréquence des traumatismes psychologiques observés chez les adolescents vivant en famille d'accueil met en évidence le rôle déterminant du contexte familial dans la

santé mentale des ADOVVIH. Ces résultats rejoignent les travaux de plusieurs auteurs selon lesquels les ruptures affectives, la stigmatisation et l'insécurité familiale augmentent le risque de troubles psychologiques chez les adolescents vivant avec une maladie chronique.

Les manifestations psychopathologiques identifiées dans cette étude traduisent un état de souffrance psychique pouvant compromettre l'équilibre émotionnel, l'adaptation sociale et l'observance thérapeutique des adolescents.

Les résultats obtenus après l'intervention EMDR montrent une amélioration significative de la santé mentale des participants. Cette amélioration confirme l'intérêt clinique de l'EMDR dans le traitement des traumatismes psychologiques associés au VIH.

L'EMDR apparaît ainsi comme une approche thérapeutique pertinente dans la prise en charge psychologique des ADOVVIH au Congo, notamment dans les contextes de vulnérabilité familiale et sociale.

III.2.3- Discussion des hypothèses

- Première hypothèse

La première hypothèse stipulait que : « **La psychothérapie EMDR augmente l'estime de soi chez les ADOVVIH victimes d'un traumatisme psychologique.** »

Les résultats obtenus confirment cette hypothèse montrent qu'après les séances d'EMDR : les cas de « **très faible estime de soi** » ont disparu ; la « **faible estime de soi** » a fortement diminué ; des niveaux de « **forte et très forte estime de soi** » sont apparus chez plusieurs participants.

Ces changements montrent que la thérapie EMDR a permis une restauration progressive de l'image de soi et du sentiment de valeur personnelle chez les adolescents.

Ces constatations nous ont permis de valider notre hypothèse.

- Deuxième hypothèse

La deuxième hypothèse stipulait que : « **La psychothérapie EMDR améliore les réactions psychotraumatiques chez les ADOVVIH victimes d'un traumatisme.** »

Les résultats obtenus permettent également de confirmer cette hypothèse dans la mesure où, après l'intervention : les symptômes traumatiques ont fortement diminué ; les troubles du sommeil ont régressé ; les idées suicidaires ont diminué ; une amélioration globale de 73,1 % a été observée.

Ces résultats montrent que l'EMDR contribue efficacement à la réduction des manifestations psychopathologiques liées au traumatisme psychique. L'hypothèse est donc confirmée.

III.3- Recommandations

Au regard des résultats obtenus, plusieurs recommandations peuvent être formulées.

Aux autorités sanitaires

- Intégrer systématiquement la prise en charge psychologique dans les programmes VIH destinés aux adolescents ;
- Former davantage de professionnels à la thérapie EMDR ;
- Renforcer les services de santé mentale dans les structures de prise en charge du VIH.

Aux psychologues et professionnels de santé

- Dépister précocement les traumatismes psychologiques chez les ADOVVIH ;
- Mettre en place des suivis psychothérapeutiques réguliers ;
- Associer les familles au processus thérapeutique lorsque cela est possible.

Aux familles et tuteurs

- Favoriser un climat affectif sécurisant ;
- Réduire les attitudes stigmatisantes ;
- Encourager l'écoute et le soutien émotionnel des adolescents.

Aux chercheurs

- Réaliser des études longitudinales sur les effets à long terme de l'EMDR ;
- Approfondir les recherches sur les traumatismes complexes chez les adolescents vivant avec le VIH ;
- Comparer l'EMDR à d'autres approches psychothérapeutiques.

III.4- Perspectives

Cette étude ouvre des perspectives importantes dans le domaine de la psychologie clinique et de la santé mentale des adolescents vivant avec le VIH au Congo.

Des recherches futures pourraient :

- élargir l'échantillon à plusieurs centres de prise en charge ;
- approfondir l'étude des liens entre trauma psychologique et observance thérapeutique ;
- comparer l'EMDR à d'autres approches psychothérapeutiques ;
- étudier les effets à long terme de la psychothérapie EMDR chez les ADOVVIH.

III.4- CONCLUSION GÉNÉRALE

La présente étude a permis d'analyser les traumatismes psychologiques vécus par les adolescents vivant avec le VIH suivis au CTA de Brazzaville ainsi que les effets de la psychothérapie EMDR sur leur santé mentale.

Les résultats montrent que les adolescents vivant avec le VIH sont fortement exposés à des expériences traumatiques liées à la stigmatisation, à la discrimination, à la maltraitance et aux difficultés familiales.

Ces expériences ont des répercussions importantes sur leur équilibre psychologique, notamment sur l'estime de soi, le sommeil, les émotions et les relations sociales.

L'intervention thérapeutique EMDR a permis une amélioration significative des symptômes psychotraumatiques et de l'estime de soi chez les participants.

Ainsi, cette étude confirme l'intérêt clinique et thérapeutique de l'EMDR dans la prise en charge psychologique des adolescents vivant avec le VIH.

Elle souligne également la nécessité d'intégrer davantage les dimensions psychologiques et psychosociales dans les politiques de prise en charge du VIH chez les adolescents.

Enfin, cette recherche ouvre des perspectives importantes pour le développement de programmes de soutien psychologique adaptés aux besoins spécifiques des ADOVVIH.

Au regard de la complexité qui entoure les réalités liées au traumatisme, il est bien évident que soit difficile d'améliorer totalement la santé mentale chez les adolescents vivant avec le VIH. D'où, nous ne croyons pas avoir creusé tous les mystères qui tournent autour du sujet, selon l'objet de notre étude.

Sur ce, nous invitons tous les autres chercheurs intéressés par cette question de poursuivre ce travail, en exploitant toutes les autres pistes possibles, confortant les données de ce travail.

Conscients que toute œuvre humaine ne peut être parfaite, nous offrons la possibilité de mener une étude semblable, avec les adolescents d'autres structures de prise en charge, en envisageant d'en faire une étude comparative entre ces structures et pourquoi pas d'autres ?

Références bibliographiques

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Washington, DC: Author.

American Psychological Association [APA]. (2017- 2018). *Guide pour la rédaction des références bibliographique* (6^{ème} édition.) : Université de Lorraine

Beck, A. T. (1976). *Cognitive Therapy and the Emotional Disorders*. New York, NY: International Universities Press.

Brennstuhl, M.-J., et al. (2017). *Pratique de la psychothérapie EMDR*. Dunod.

Bowlby, J. (1980). *Attachment and Loss*. New York : Basic Books

Charcot, J.-M. (1885–1887). *Leçons sur les maladies du système nerveux*.

Choi, K. R., Seng, J. S., Briggs, E. C., Munro-Kramer, M. L., Graham-Bermann, S. A., Lee, R. C., & Ford, J. D. (2017). *The Dissociative Subtype of Posttraumatic Stress Disorder [PTSD] Among Adolescents: Co-Occurring PTSD*,

Damasio, A. (1995). *L'erreur de Descartes*. Paris : Odile Jacob

Daniel, N & Jacques, T. (2001). « *Dictionnaires de psychothérapie cognitive et compartimentage* » : Ed Ellipses- 2001

Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders [DSM-V]. (2015). American Psychiatric Press, Washington D.C in American Psychiatric Association (APA). (2015). Arlington VA. 2015 (5th Edition)

EMDR- Institut- Schaffhouse. (2018). « *Description de la méthode EMDR-EMDR Suisse by DDP Atelier*.

Frawley, D. (1997). *Yoga and Ayurveda: Self-healing and self-realization*. Lotus Press

Freud, S. & Breuer J. (1895). *Études sur l'hystérie*. Paris: PUF, 2002

Freud, S., & Breuer, J. (1895/2002). *Études sur l'hystérie*. Paris: PUF.

Freud, S. (1920). *Au-delà du principe de plaisir*. Paris : Payot

Herman, J. (1992). *Trauma and Recovery*. New York : Basic Books

Jacques V, R. (2011). *Impact psychologique des traumatismes et son traitement- SPS n° 294, janvier 2011*

- Janet, P. (1907). *Les névroses*. Paris : Flammarion.
- LeDoux, J. (1996). *Le cerveau émotionnel*. Paris : Odile Jacob.
- McEwen, B. S. (1998). "Protective and Damaging Effects of Stress Mediators." *New England Journal of Medicine*, 338(3), 1711-179
- Mayer, E. A. (2011). *The MindGut Connection*. HarperCollins
- OMS. (2023). *Stress chronique et santé mentale*.
- Organisation mondiale de la Santé. (2013). *Guidelines for the management of conditions specifically related to stress*. OMS.
- Pauline, G. (2007), [DSM-IV]. *Texte d'Octobre 2007] in Documents et matériel pédagogique : Le psychotraumatisme- La thérapie EMDR 2016-2019 - Trauma-Aid France*
- Sapolsky, R. (2004). *Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcères*. Paris : Albin Michel
- Shapiro, F. (2001). *Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Basic principles, protocols, and procedures*. Guilford Press.
- Rapport du Cadre Stratégique National [CSN]. (2014). Lutte contre le VIH/Sida et les IST, 2014-2018*
- Rapport Organisation Mondiale de la Santé in Morlat [OMS]. in Morlat. (2018).). Guide National de prise en charge des enfants et des adolescents infectés par le VIH.*
- Rapport [PNLS]. (2015). Analyse des goulots d'étranglement de la prise en charge pédiatrique de l'infection à VIH au Congo*
- Rapport du Centre de Traitement Ambulatoire [CTA- B]. (2018-2019). File active au 31/12/18. 27.03 revu : Brazzaville*
- Rapports et documents institutionnels (PNLS, CTA, UNICEF, OMS, 2008–2018)..
- Selye, H. (1975). « *Le stress de la vie - le problème de l'adaptation* », Gallimard .
- Shapiro & Forrest. (1995). « *Eye Movement Desensitization and reprocessing: basic principles, protocols and procedures* », The Guilfor Press: New York,
- Shapiro, F. (2007). « *Manuel d'EMDR. Principes, protocoles, procédures* », Interédition :Paris

Sapolsky, R. (2004). Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcères. Paris : Albin Michel

Selye, H. (1956). The Stress of Life. New York : McGrawHill

Sylvie, C. (2003). « La relaxation psychosomatique ». Ed Dunod- 20033

Sharma, H. (2014). *Consciousness, psychology and yoga philosophy*. Motilal Banarsidass

Tsokini, D. (2008). *Psychologie clinique et santé au Congo, édition l'Harmattan, p.34.*

Van der Kolk, B. (2014). Le corps n'oublie rien. Paris : Albin Michel.

Wujastyk, D. (2002). *The roots of Ayurveda*. Penguin Books.

WEBOGRAPHIE

<http://www.emdr-france.org/web/quest-therapie-emdr/>, [site consulté le 9 Juin 2019

.[http://www.EMDR- Suisse / Imprint // Site by DDP Atelier](http://www.EMDR-Suisse/Imprint//Site%20by%20DDP%20Atelier), [site consulté le 20 juin

2019} <http://www.grandir.sidaction.org/ressources/>. [site consulté le 15 Juillet 2019]

<http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00761339/>, [site consulté le 10/09/2019] doi:

10.1080/02664763.2012.755334, [doi consulté le 14/10/2019]

[http://psyfontevraud.free.fr/pedopsychiatrie/Publications2/Article%20Observance%20et %20alliance%20therapeutique%20Adolescence.pdf](http://psyfontevraud.free.fr/pedopsychiatrie/Publications2/Article%20Observance%20et%20alliance%20therapeutique%20Adolescence.pdf) [site consulté le 23/10/2019]

<https://mali7.net/2018/11/29/rapport-onusida-2018-sur-la-situation-du-sida-dans-le-monde-le-moyen-orient-lafrique-du-nord-lafrique-de-louest-et-lafrique-centrale-en-retard/>, [site consulté le 19/11/2019]

ANNEXES

QUESTIONNAIRE

Date de passation :.....

Code du patient :.....

Lieu de l'enquête :

Identité et situation sociale :

Date de naissance /___/___//___/___//_____/ **Age :** /___/

Sexe : Masculin /___/ Féminin /___/

Niveau d'étude : Primaire /___/ secondaire /___/ universitaire /___/ non scolarisé /___/

autres (à préciser)

Religion : Chrétienne /___/ Musulmane /___/ Réveil /___/ Autre.....

I-CONNAISSANCES GENERALES SUR LA MALADIE

1 - Pour quelle raison selon vous prenez- vous les médicaments ? Paludisme /___/microbe /___/ maladie /___/ VIH /___/ autres /___/

2- Existe-t-il selon vous une différence entre le VIH et le SIDA ? Oui /___/ non /___/

Si oui laquelle ? VIH = microbe du SIDA /___/ et SIDA = maladie /___/ autres /___/

3- Comment avez- vous appris votre statut sérologique ?

Père /___/mère /___/personnels /___/soignants /___/aux groupes de parole /___/ **autres** /___/

4- A quel âge avez-vous été informés de votre statut sérologique ?

6 ans /___/ 8 ans /___/ 9 ans /___/ 10 ans /___/ au-delà

5 – Comment vous sentez- vous dans cette situation ?

Indifférent /___/ isolés /___/ gênés /___/ sereins /___/ tristes /___/ autres.....

II – HISTOIRE DU SYSTEME FAMILIAL

A- Dynamique familiale

6 –Avec qui vivez-vous ? Père/___/Mère/___/Tante/___/Oncle/___/les deux/___/Autres/___/

7- Vos parents géniteurs sont- ils encore vivants les deux? Oui /___/ non /___/

Si déjà décédés, à cause du VIH/Sida ? Oui /___/ non /___/ Autres?

8- Comment êtes-vous traités dans la famille d'accueil ? Avec amour/___/ ambiance /___/ blâmes /___/ sanction /___/ brimades /___/ punitions /___/ maltraitance /___/ Autres /___/

B- Relation parent- adolescent

9- Avez-vous été différemment traités à cause de la mort des parents? Oui/___/ non /___/

10- Pour quelle raison selon vous êtes- vous victimes de : maltraitance/ discrimination/ stigmatisation/ exclusion/ violences (physiques, morales) / isolation et pour quelle raison selon vous ?

III- HISTOIRE DU VECU DE LA MALADIE

A- Maltraitements et chocs liés à la mort des parents

11- Avez- vous été témoins de la mort de vos parents ? Oui /___/ non /___/

11- Avez- vous été profondément touchés de cette disparition Oui /___/ non /___/

12- Faites- vous des insomnies /___/ cauchemars /___/ des reviviscences d'images /___/ des flash-back /___/ Autres à préciser

A- Exposition prolongée à des situations sociales délétères.

13- Est-il arrivé que vous quittiez la maison à cause du fait d'être : traités de porteurs d'un mauvais sortilège, d'envoûté(e) ou autres qualifications tendant à la diabolisation ? Oui/___/ non /___/.....

Si oui, comment t'étais-tu senti(e) et comment te sens-tu maintenant?.....

14- Avez-vous été traités de : « kufa lobi c'est-à-dire voué à la mort ? » ou de « payer les péchés de vos parents à cause du VIH ? »

15- Est- il arrivé qu'on vous refuse à manger ou à boire à la maison ?

16- Est- il arrivé qu'on vous chasse de la maison pour un motif quelconque en lien avec le VIH ou la mort de vos parents?

17- A propos, quelle perception avez-vous du VIH en ce moment ?

IV – SEXUALITE ET PREVENTION

18- La question sur la sexualité est-elle abordée au sein de la famille ? Oui /___/ non /___/

Si non pourquoi ? Honte /___/ impolitesse /___/ tabou /___/ autres (à préciser)

19- Avez-vous un partenaire sexuel ? Oui /___/ non /___/

Si oui, est-il informé de votre statut sérologique ? Oui /___/ non /___/

Si non pourquoi ? Peur du rejet /___/ peur de divulgation de l'information /___/ autres (à préciser)

20 – vos rapports sexuels sont : toujours protégés /___/ non protégés /___/ souvent protégés /___/ parfois protégés /___/

21- Pensez-vous que le fait de négocier le préservatif à chaque rapport sexuel peut créer de suspicion à votre partenaire ? Oui /___/ non /___/

Si oui quelle stratégie adoptez-vous ?

2

GRILLE D'ENTRETIEN

Date de passation /___/___/_____/

Code du patient : /_____/

Lieu de l'enquête :

IDENTITE ET SITUATION DU SOCIALE

Date de naissance /___/___/_____/

Sexe : masculin /___/ féminin /___/

Niveau d'étude : Primaire /___/ secondaire /___/ universitaire /___/ non scolarisé /___/ autres (à préciser).....

I-CONNAISSANCES GENERALES SUR LA MALADIE

- 1 - Nous voulons connaître pour quelle raison selon vous prenez- vous les médicaments**
- 2- Nous voulons connaître selon vous s'il y a une différence entre le VIH et le sida**
- 3- Nous voulons connaître comment vous avez appris votre statut sérologique**
- 4- Nous voulons connaître à quel âge vous avez été informés de votre statut sérologique**
- 5 – Nous voulons connaître comment vous-vous sentez dans cette situation**

II – HISTOIRE DU SYSTEME FAMILIAL

C- Dynamique familiale

- 6 – Nous voulons connaître Avec qui vivez- vous et la façon dont on vous considère**
- 7- Nous voulons connaître si vos parents géniteurs sont encore vivants les deux**
- 8- Nous voulons connaître comment on vous traite dans la famille d'accueil**

A- Relation parent- adolescent

- 9- Nous voulons connaître si vous êtes différemment traités à cause de la mort des parents**

10- Nous voulons connaître si vous êtes victimes de **maltraitance/ discrimination/ stigmatisation/ exclusion/ violences (physiques, morales) / isolation** et pour quelle raison selon vous ?

III- HISTOIRE DU VECU DE LA MALADIE

B- Maltraitance et choc liés à la mort des parents.

11- Nous voulons connaître si vous avez été **témoins de la mort de vos parents**

11- Nous voulons connaître si vous avez été **profondément touchés de cette disparition**

12- Nous voulons connaître si vous faites des **insomnies, des cauchemars des reviviscences d'images, des flash-back ou autres ?**

C- Exposition prolongée à des situations sociales délétères.

13- Nous voulons connaître s'il est arrivé que vous quittiez la maison à cause du fait d'être traités de **porteurs d'un mauvais sortilège, d'envoutés ou autres qualifications tendant à la discrimination**

14- Nous voulons connaître si vous avez été traités de : « **kufa lobi, c'est-à-dire voué à la mort ?** » ou de « **payer les péchés de vos parents à cause du VIH ?** »

15- Nous voulons connaître s'il arrivait **qu'on vous refuse à manger ou à boire à la maison**

16- Nous voulons connaître s'il arrivait **qu'on vous chasse de la maison** pour un motif quelconque en lien avec le VIH ou la mort de vos parents?

17- Nous voulons connaître **quelle perception faites-vous du VIH en ce moment**

IV – SEXUALITE ET PREVENTION

18- Nous voulons connaître la si **la question sur la sexualité est-elle abordée au sein de la famille**

19- Parlez-nous de **votre partenaire sexuel**

20 – Nous voulons connaître **si vos rapports sexuels sont toujours protégés**

21- Nous voulons connaître si **le fait de négocier le préservatif à chaque rapport sexuel vous créer de suspicion à votre partenaire et la stratégie que vous utilisez en cas de suspicion.**

VII

ECHELLE D'ESTIME DE SOI

IRBMS

Institut Régional du Bien-être,
de la Médecine et du Sport Santé
WWW.PSYCHOLOGIEDUSPORTIF.FR
WWW.IRBMS.COM - NORD-PAS-DE-CALAIS

Rubrique : Echelle d'Evaluation

Echelle d'Estime de Soi de Rosenberg

Par Nathalie Crépin et Florence Delerue

L'estime de soi est définie comme le jugement ou l'évaluation que l'on fait de soi-même, de sa valeur personnelle. De façon plus simple, l'estime de soi peut-être également assimilée à l'affirmation de soi. L'estime de soi est un facteur essentiel dans la performance sportive. (Voir article : « encore une erreur d'arbitrage ou comment maintenir une estime de soi positive... »)

En répondant à ce test, vous pourrez ainsi obtenir une évaluation de votre estime de soi.

Pour chacune des caractéristiques ou descriptions suivantes, indiquez à quel point chacune est vraie pour vous en encerclant le chiffre approprié.

Tout à fait en désaccord	Plutôt en désaccord	Plutôt en accord	Tout à fait en accord
1	2	3	4
1. Je pense que je suis une personne de valeur, au moins égale à n'importe qui d'autre			1-2-3-4
2. Je pense que je possède un certain nombre de belles qualités.			1-2-3-4
3. Tout bien considéré, je suis porté à me considérer comme un raté			1-2-3-4
4. Je suis capable de faire les choses aussi bien que la majorité des gens			1-2-3-4
5. Je sens peu de raisons d'être fier de moi.			1-2-3-4
6. J'ai une attitude positive vis-à-vis moi-même.			1-2-3-4
7. Dans l'ensemble, je suis satisfait de moi.			1-2-3-4
8. J'aimerais avoir plus de respect pour moi-même			1-2-3-4
9. Parfois je me sens vraiment inutile.			1-2-3-4
10. Il m'arrive de penser que je suis un bon à rien.			1-2-3-4

ECHELLE DE DEPRESSION DE HAMILTON

HAMD-21

Traduction française révisée par J.D. GUELFI

NOM: _____
PRENOM: _____
SEXE: AGE: DATE: _____
EXAMINATEUR: _____

INSTRUCTIONS

Pour chacun des 21 items choisir la définition qui caractérise le mieux le malade et écrire dans la case la note correspondante

1 Humeur dépressive :
(tristesse, sentiment d'être sans espoir, impuissant, auto-dépréciation).

0. Absent.

1. Ces états affectifs ne sont signalés que si l'on interroge le sujet.

2. Ces états affectifs sont signalés verbalement spontanément.

3. Le sujet communique ces états affectifs non verbalement ; par ex. par son expression faciale, son attitude, sa voix et sa tendance à pleurer.

4. Le sujet ne communique PRATIQUEMENT QUE ces états affectifs dans ses communications spontanées verbales et non verbales.

2 Sentiments de culpabilité :

0. Absent.

1. S'adresse des reproches à lui-même, a l'impression qu'il a causé un

NOTE DE MISE EN STAGE

UNIVERSITE MARIEN NGOUABI

Brazzaville, le 03 Août 2018

FACULTE DES LETTRES, DES ARTS ET DES
SCIENCES HUMAINES

CABINET

N° 067 /UMNG/FLASH/CAB

Le Doyen de la Faculté des Lettres, des Arts et
des Sciences Humaines

A

Monsieur le Chef de Délégation

de la Croix Rouge Française

Brazzaville

Monsieur le Chef de Délégation,

Je vous prie de bien vouloir recevoir, pour un stage de trois (3) mois, les étudiants :

AKOUALA NGATSE OFFOUNGA et DIBALA Edmond Guy Serge, inscrits en Master professionnel de Psychologie Pathologique et Clinique, en vue de rédiger leur mémoire de fin de cycle qui portera sur un thème qu'ils choisiront pendant ledit stage.

Au terme de leur stage, je vous saurai gré de bien vouloir leur établir une attestation de fin de stage conformément au modèle ci-joint.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Délégation, l'expression de ma considération distinguée.

Le Doyen

Professeur Dieudonné TSOKINI

-FICHE DE STAGE

FICHE DE STAGE

Nom et Prénoms du stagiaire : **DIBALA Edmond Guy Serge**

Lieu de stage : **C.T.A de Brazzaville**

Date :

- Début de stage : **12/10/2018**
- Fin de stage : **12/04/2019**

Encadreur de stage : *Rafael Routsindou*

I- **Attributions de l'encadreur de stage** (ce dont il est chargé au sein de l'institution).

Prise en charge psychologique des personnes vivant avec le VIH (PVVIH).

II- **Activités institutionnelles** (ensemble d'activités auxquelles l'encadreur est convié au quotidien et organisation de ces activités).

- suivi psychologique des (PVVIH)
- suivi de l'observance thérapeutique
- aide au partage du statut aux conjoints
- Autres

III- **Implication personnelle**

- suivi psychologique des (PVVIH)
- suivi de l'observance thérapeutique
- aide au partage du statut aux conjoints

Thème : « .. »

Avis de l'encadreur de stage.

[Signature]
Rafael Routsindou
Psychologue Clinicien
Tél. 05524 08 62

Avis du chef de centre

Avis Jassou

Dr. Merlin DIAFOU

REPUBLIQUE DU CONGO
UNITE * TRAVAIL * PROGRES

MINISTRE DE LA SANTE,
ET DE LA POPULATION

CENTRE DE TRAITEMENT AMBULATOIRE
DE BRAZZAVILLE

En collaboration avec

croix-rouge française

ATTESTATION DE FIN DE STAGE

Le Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) de Brazzaville, représenté par **Monsieur Merlin DIAFOUKA** en sa qualité de **Directeur**, atteste que **Monsieur DIBALA Edmond Guy Serge**, a effectué un stage pratique au sein de notre Centre dans le cadre de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-SIDA.

Ce stage a débuté le 12 octobre 2018 et s'est achevé le 12 avril 2019, soit une durée totale de 6 mois.

En foi de quoi cette attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. /

Fait à Brazzaville, 15 avril 2019

Docteur Merlin DIAFOUKA

Directeur du Centre

Centre de traitement Ambulatoire de Brazzaville situé dans l'enceinte du Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville BP : 14888 - Brazzaville
Tel : +24253666583
République du Congo

ATTESTATION DE FIN DE STAGE CROIX ROUGE FRANCAISE- CTA DE BRAZZAVILLE.

TABLE DES MATIERES

Pages

DEDICACES

REMERCIEMENT

ABREVIATION ET ACRONYMES

INTRODUCTION GENERALE

LISTE DES TABLEAUX

I	INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	11
I.1	Présentation du sujet	13
I.1.1	Contexte et justification	15
I.2 -	Problématique générale	15
I.3 -	Question principale	17
I.3.1 -	Questions secondaires.....	17
I.4 -	Objectifs de l'étude	17
I.4.1 -	Objectif principal.....	17
I.4.2 -	Objectifs spécifiques	17
I.5 -	Hypothèses de recherche	18
I.5.1 -	Hypothèse centrale	18
I.5.2	Hypothèses secondaires	18
I.6 -	But de l'étude	19
I.7 -	Intérêt de l'étude	19
PARTIE I	CADRE CONCEPTUEL ET THÉORIQUE DE L'ETUDE.....	20
CHA E I	CADRE RÉFÉRENTIEL DE L'ÉTUD.....	21
Section I -	Définition des concepts.....	22
I.1-	La prise en charge psychologique.....	22
I.3-	Enfant.....	23
I.4-	Adolescence.....	23
I.5-	VIH	24
I.6-	Sida	24
I.7-	Séropositivité	24
I.8-	Séronégativité	25
I.9-	Comportements à risque.....	25

I.10-	Traumatisme psychologique	25
I.11-	Les théories cognitivo- comportementales	26
I.12-	La psychothérapie EMDR.....	26
Section II -	Délimitation conceptuelle des approches et théories de l'étude.....	27
II.1-	Approches de l'étude.....	27
II.1.1-	L'approche humaniste.....	27
II.1.2-	L'approche systémique.....	27
II.2-	Les théories de l'étude.....	28
II.2.1-	Les théories du trauma psychologique.....	28
II.2.1.1-	Origines et manifestations du trauma psychologique chez l'humain.....	28
II.2.1.2-	Origines du traumatisme psychologique et le diminutif « trauma ».....	29
II.2.1.3-	Manifestation du trauma psychologique chez l'humain.....	30
II.2.1.4-	Les stress selon les théories de Selye Hans.....	30
II.2.1.5-	Les troubles de stress post- traumatiques.....	32
II.2.1.6-	Les théories du trauma selon l'EMDR.....	33
II.3-	Les théories cognitivo- comportementales	33
II.4	Conclusion partielle.....	33
CHAPITRE II	CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE.....	34
Section I-	Les situations qui traumatisent les ADOVVIH au Congo.....	35
I.1-	Les violences sociales.....	35
I.1.1-	Les violences liées aux croyances religieuses	35
I.1.2.	Les violences liées à la précarité socio-économique.....	36
I.1.3.	Les violences liées à la proximité émotionnelle.....	36
I.2.	Facteurs d'incrustation du trauma et les troubles psychosomatiques conséquents ...	38
I.2.1-	Facteurs d'incrustation du trauma psychique.....	38
I.2.1.1-	Les facteurs neurobiologiques du psychotrauma.....	38
I.2.1.2-	Les facteurs psychologiques du psychotrauma.....	39
I.3-	Les troubles psychosomatiques conséquents.....	44
I.3.1-	Les troubles liés aux facteurs neurobiologiques.....	44
I.3.2-	Les troubles psychosomatiques liés aux facteurs psychologiques.....	45
Section II-	Nécessité des thérapies cognitivo-comportementales dans la prise en charge du VIH	46
II.1-	La psychothérapie EMDR et la prise en charge ADOVVIH.....	46
II.1.1-	Historique de la psychothérapie EMDR.....	47

II.1.2-	Fonctionnement de la psychothérapie EMDR.....	47
II.1.3-	Efficacité clinique de l'EMDR.....	47
II.1.4-	efficacité clinique de l'EMDR de prise en charge du trauma chez les ADOVVIH.....	4..8
II.2-	Les techniques associées à l'EMDR.....	50
II.2.1-	Les mouvements saccadés oculaires (MSO).....	50
II.2.2-	Les stimulations bilatérales alternées (SBA).....	50
II.2.3-	Le traitement adaptatif de l'information (TAI).....	51
II.3-	Les techniques explorées dans notre pratique clinique au CTA de Brazzaville.....	53
II.3.1-	Techniques basées sur l'accueil.....	53
II.3.2-	Les méthodes de relaxation psychosomatique.....	54
II.3.3-	Les Méthodes de relaxation méditatives et respiratoires.....	54
II.4-	Conclusion partielle.....;	55
PARTIE II	CADRE METHODOLOGIQUE ET PRATIQUE DE L'ETUDE.....	56
CHAPITRE I	MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE.....	57
Section I.	Présentation du cadre de l'étude.....	58
I.1.	Présentation générale du CTA de Brazzaville.....	58
I.1.	Approche historique du CTA de Brazzaville.....	58
I.1.1.	Fonctionnement du CTA.....	58
I.1.2.	Circuit de prise en charge.....	59
I.2-	Type et période de l'étude.....	59
I.2.1-	Type et de l'étude	59
I.2.2-	période de l'étude.....	60
Section II-	Population et échantillon de l'étude.....	61
II.1-	Population.....	61
II.2-	Echantillon.....	62
II.2.1 -	Caractéristique de l'échantillon	63
II.2.2-	Critères d'inclusion.....	63
II.2.3-	Critères d'exclusion	63
II.3-	Les variables de l'étude	63
II.3.1-	Les variables indépendantes	63
II.3.2-	Les variables dépendants.....	64
II.4 -	Les techniques et outils de collecte des données.....	64
II.4.1-	Techniques de collecte des données	64

II.4.1.1-	Enquêtes proprement dite	64
II.4.1.2-	Questionnaire	65
II.4.1.3-	L'entretien clinique.....	65
II.4.1.4-	L'observation Clinique	65
I.5-	L'étude de cas.....	65
II.5.1.1-	La méthode comparative.....	66
II.5.1.2-	Les outils de collecte des données.....	66
I.5.2.2-	L'échelle d'estime de soi de Rosenberg.....	66
I.5.2.3-	L'échelle de dépression de Hamilton	66
I.5.2.4-	La thérapie EMDR : outil thérapeutique d'évaluation clinique.....	66
II.5.2.5-	I.5.1.5- La fiche de recueil des données.....	67
II.6.	Techniques d'analyse des données	67
II.6.2.	Analyse qualitative des données.....	67
II.6.3.	Analyse comparative	68
II.7-	Techniques d'analyse des données.....	69
II.7.1-	Analyse quantitative des données.....	69
II.7.2-	Analyse qualitative des données.....	69
II.7.3-	Analyse comparative.....	70
I.7.4-	Considérations éthiques.....	70
II.7.5-	Difficultés rencontrées.....	71
CHAPITRE IV	ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS.....	73
I.-	Présentation et analyse des résultats quantitatifs de l'étude.....	74
I.1-	Répartition de l'échantillon.....	74
I.2-	Analyse clinique des résultats de l'étude	82
I.2.1-	Analyse des caractéristiques sociodémographiques.....	82
I.2.2-	Analyse de la situation familiale.....	83
I.2.3.	Analyse des situations du vécu traumatique.....	84
I.2.4-	Analyse des situations traumatiques selon le tuteur	85
I.2.5.	Analyse de l'estime de soi avant l'EMDR.....	85
I.2.6.	Analyse des symptômes dépressifs avant l'EMDR.....	85
I.2.7.	Analyse de l'estime de soi après l'EMDR.....	86
I.2.8.	Analyse des symptômes dépressifs après l'EMDR.....	86
I.2.9	Analyse des effets globaux de l'EMDR.....	87

Section II-	Analyse et interprétation du cas clinique	87
II.1.	Présentation générale du cas clinique HB.....	88
II.1.1-	Vécu psychotraumatique.....	88
II.1.2-	Anamnèse Clinique.....	89
II.1.3	Évaluation clinique avant l'EMDR.....	90
II.2.	Déroulement de la thérapie EMDR chez HB.....	91
Section III :	Interprétation théorique et discussion des résultats.....	96
III.1.	Interprétation clinique du cas HB	96
III.1.1.	Interprétation clinique du cas HB selon le DSM-5.....	97
III.1.2.	Interprétation clinique des résultats généraux	98
III.2.	Discussion des résultats.....	99
III.2.1.	Résumé des résultats.....	99
III.1.2-	Discussion générale.....	100
III.2.3-	Discussion des hypothèses	101
III.3-	Recommandations.....	102
III.3-	Perspectives.....	103
III.4-	CONCLUSION GÉNÉRALE.....	104
	ANNEXES	